

Düşük Doğum Ağırlığı ve Prematüritenin Kordon Kan Parametreleri Üzerine Etkisi*

Hulusi Gürel**, Sebahat Atar Gürel**, Dursun Odabaş***, Şahin Zeteroğlu**

Özet: Bu çalışma, prematürite ve düşük doğum ağırlığının kordon kanı hematolojik ve biyokimyasal parametreleri üzerine etkisini araştırmak amacı ile planlandı. 37 haftanın altında doğurtulan 10 olgu çalışma, kalan 102 olgu kontrol; doğum ağırlığı 2500 gramın altında olan 15 olgu çalışma, kalan 97 olgu kontrol grubu olarak alındı. Prematürite grubunda kordon kanında total protein ve beyaz küre sayısı anlamlı olarak düşük bulundu. Düşük doğum ağırlığı grubunda ise kordon kanında albümin, total protein daha düşük, hematokrit, lenfosit oranı, ortalama eritrosit hemoglobini ve ortalama eritrosit hacmi daha yüksek olarak saptandı. Bu bulgular prematür yenidoğanlarda artmış enfeksiyon riskinin azalmış beyaz küre sayısı ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Azalmış total protein ve albümin düzeyleri prematür ve düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda albümin ve protein desteğinin dolayısı ile laktasyonun önemini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Düşük doğum ağırlığı, Prematürite, Kordon kanı, Lökosit, Albumin

Düşük doğum ağırlığı ve prematürite halen yenidoğanın en önemli problemlerinden olup mortalitenin de önde gelen nedenleridirler (1). Etiyoloji farklı olmakla birlikte düşük doğum ağırlıklı bebeklerin 1/3'ü prematürdür. Türkiye'de düşük doğum ağırlıklı bebek oranı %10 kadardır ve her yıl yaklaşık 100.000 prematüre bebeğin doğduğu tahmin edilmektedir (2). En önemli ölüm nedenleri perinatal asfiksi, Respiratuar Distress Sendromu (RDS) ve enfeksiyondur. Asfiksi ve RDS fetal akciğer maturasyonu ile direkt ilişkilidir. Ancak artmış enfeksiyon riski hakkında yeterli bilgi yoktur.

Bu çalışmada prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin kordon kanı parametreleri kontrol grupları ile karşılaştırılarak yüksek morbidite ve mortalitenin etiyopatogenezi ile ilgili ipuçlarının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Bir Ocak-31 Ağustos 1996 tarihleri arasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde doğumu gerçekleştirilen olgulardan eksik veri, ölü doğum, immatürite (<28 hafta), çoğul gebelik, fetal anomalı, immün ve nonimmün hidrops fetalis gibi dışlanma kriterlerini taşımayan 112 olgu çalışmaya alındı. Çalışma popülasyonu-muzun ortalama yaşı 28 (17-39), paritesi 3.2 (1-9), doğum haftası 39.2 (30-43) olarak saptandı.

*XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran 1997, Van'da poster olarak sunuldu

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Van

*** Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van

Yazışma adresi: Dr.Hulusi Gürel Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Van

Maternal venöz kan doğumdan hemen önce kordon venöz kanı da kordon klemplendikten hemen sonra uygun tüplere alınarak laboratuara gönderildi. Kit problemi nedeniyle çok sayıda eksik veri olduğundan serum ferritini değerleri analize alınmadı. Yaş, parite, evlilik süresi, eğitim düzeyi, gebelik intervali ve laktasyon süresi gibi sosyodemografik faktörler hastaya sorularak kayıt edildi. Gebelik haftası son adet tarihinden (SAT) hesaplandı. Şüpheli olgularda birinci trimester ultrasonografi ölçümleri incelenerek SAT doğrulandı. Önceki doğum ile son adet tarihi arasındaki süre "gebelik intervali" olarak tanımlandı. Gebelik intervali ve laktasyon süresi bir önceki gebelik ile ilgili olup anemi grubunda 4, kontrol grubunda 25 primigravid olgu bu hesaplamalara dahil edilmedi. Gebelik intervalinden laktasyon süresi çıkartılarak "laktasyonsuz interval" hesaplandı. "Gebelik komplikasyonu" tanımına prematür doğum, intrauterin gelişme geriliği, fetal makrozomi, erken membran rüptürü, preeklampsi-eklampsi ve gestasyonel diabet tanısı almış olgular dahil edildi. Son adet tarihinin ilk gününden itibaren doğuma kadar olan gebelik süresinin 37 haftanın altında olması "prematüre doğum", gebelik süresine bakılmaksızın doğum ağırlığı 2500 gramın altındaki bebekler "düşük doğum ağırlıklı bebek" olarak kabul edildi. Buna göre 37 haftanın altında gebeliği olan 10 vaka çalışma grubu, kalan 102 vaka kontrol grubu; 2500 gramın altındaki 15 vaka çalışma grubu ve geriye kalan 97 vaka kontrol grubu olarak alındı. Çeşitli sosyodemografik faktörlerin, maternal kan ve kordon kanı parametrelerinin gruplar arasındaki dağılımı incelendi. Tam kan değerleri LYSE-S, MAXM PAK, İİSOTON, CLENZ kitleri

kullanılarak coulter MAX M otoanalizörde, biyokimya değerleri Biotrol Total Protein H.P. kiti kullanılarak Technicon RA-XT otoanalizörde, serum demir düzeyi MPR 3 Iron Without Deproteinizasyon 759422 kiti kullanılarak, serum demir bağlama kapasitesi 125806 Iron-binding Capacity kiti kullanılarak Merc-Mikrolap100 yarı otomatik spektrofotometrede ölçüldü.

İstatistiksel analizler SPSS paket programında gerçekleştirildi. Kategorik parametreler ki-kare ve Fisher's exact testi ile, sayısal parametreler student t testi ile, heterojen dağılım gösteren (Levene testinde $p<0.05$) sayısal parametreler ise Mann Whitney-U testi ile analiz edildi. Anlamlılık sınırı olarak $p<0.05$ alındı.

Bulgular

Çeşitli demografik ve obstetrik faktörlerin düşük doğum ağırlığı grubu ve kontrol grubu arasındaki dağılımı Tablo I'de verildi. Düşük doğum ağırlığı birinci ve beşinci dakika Apgar skorlarının daha düşük olduğu saptandı. Buna karşılık yaş, parite, önceki doğumda laktasyon süresi ve gebelik intervali gruplar arasında benzer dağılım gösterdi. Kordon kanı parametrelerinin gruplar arasındaki dağılımı incelendiğinde düşük doğum ağırlığı grubunda hematokrit, ortalama

eritrosit hemoglobini (MCH), ortalama eritrosit volümü (MCV) ve lenfosit yüzdesi kontrol grubundan yüksek bulundu. Buna karşılık serum total protein ve albümin değerleri düşük doğum ağırlığı grubunda daha düşük olarak saptandı (Tablo II).

Tablo I. Çeşitli demografik ve obstetrik faktörlerin düşük doğum ağırlığı ile ilişkisi

	<2500 gr N:15	≥2500 gr N:97	p
Yaş	27.3 ± 5.8	28.2 ± 5.1	>0.05
Parite	3.5 ± 2.2	3.1 ± 1.9	>0.05
Abortus	0.4 ± 0.6	0.9 ± 1.8	>0.05
Laktasyon (ay)	10.1 ± 6.2	11.3 ± 8.6	>0.05
Gebelik intervali (ay)	68.2 ± 52.9	61.2 ± 86.3	>0.05
Laktasyonsuz interval (ay)	58.1 ± 52.2	49.1 ± 88.1	>0.05
Gebelik haftası	36.2 ± 3.0	39.6 ± 1.4	<0.0001
Bebeğin ağırlığı (gram)	2030 ± 251	3357 ± 486	<0.0001
1.dakika Apgar	6.5 ± 2.7	8.2 ± 1.1	<0.01
5.dakika Apgar	8.9 ± 1.8	9.8 ± 0.7	<0.0001

Sonuçlar Ortalama ± Standart Sapma olarak verildi

Tablo II. Kordon kanı parametrelerinin düşük doğum ağırlığı ve kontrol grupları arasındaki dağılımı

	<2500 gr N:15	≥2500 gr N:97	p
Serum demiri (mmol/L)	22.9 ± 19.3	26.3 ± 16.0	>0.05
S. demir bağlama kapasitesi (mmol/L)	54.7 ± 27.9	52.2 ± 19.6	>0.05
Hemoglobin (gr/dl)	16.6 ± 1.9	15.4 ± 2.3	>0.05
Hematokrit (%)	51.4 ± 7.5	46.8 ± 7.2	<0.05
Ortalama eritrosit hemoglobini (pg)	36.3 ± 2.2	34.7 ± 2.2	<0.05
Ort. eritrosit hb yoğunluğu (%)	32.5 ± 1.9	33.0 ± 1.7	>0.05
Ort. eritrosit volümü (fL)	112 ± 8.3	105 ± 7.5	<0.01
Eritrosit sayısı ($\times 10^6/\text{mm}^3$)	4.6 ± 0.6	4.4 ± 0.7	>0.05
Trombosit sayısı ($\times 10^3/\text{mm}^3$)	224 ± 112	240 ± 91	>0.05
Retikülosit sayısı ($\times 10^5/\text{mm}^3$)	2.4 ± 0.6	2.2 ± 1.0	>0.05
Beyaz küre sayısı ($\times 10^3/\text{mm}^3$)	12.0 ± 4.5	14.5 ± 5.3	>0.05
Lenfosit (%)	46.4 ± 10.7	36.3 ± 10.2	<0.01
Nötrofil (%)	44.4 ± 9.4	51.9 ± 11.5	>0.05
Monosit (%)	6.9 ± 3.5	7.3 ± 4.8	>0.05
Retikülosit (%)	4.9 ± 1.3	5.1 ± 2.3	>0.05
Albumin (g/dl)	3.6 ± 0.4	3.9 ± 0.5	<0.05
Total protein (g/dl)	5.8 ± 0.9	6.6 ± 0.8	<0.005

Sonuçlar Ortalama ± Standart Sapma olarak verildi

Çeşitli demografik ve obstetrik faktörlerin prematür doğum grubu ve kontrol grubu

arasındaki dağılımları incelendiğinde önceki doğumda laktasyon süresi ve Apgar skorlarının

prematür doğum grubunda daha düşük olduğu bulundu (Tablo III). Buna karşılık yaş, parite ve gebelik intervali gibi faktörler gruplar arasında benzer dağılım gösterdi.

Kordon kanı parametrelerinin prematür doğum ve kontrol grupları arasındaki dağılımı Tablo IV'de verildi. Görüldüğü gibi beyaz küre sayısı ve total protein düzeyi prematür grupta kontrol grubundan daha düşük olarak bulundu.

Tartışma

Prematürite ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin miadında doğanlara göre dış ortama uyum yetenekleri sınırlıdır. Bunlarda asfiksi, apne, aspirasyon ve metabolik bozukluklar gibi perinatal problemlere daha sık raslanmaktadır (2). Bu problemlerin bir ön göstergesi olarak doğum anındaki Apgar değerlendirmeleri önemli ipuçları verir. Gestasyonel yaş ve doğum ağırlığı azaldıkça Apgar skorlarının da düştüğü bildirilmiştir (3).

Biz de çalışmamızda hem prematürite, hem de düşük doğum ağırlıklı grupta 1. ve 5. dakika Apgar skorlarının daha düşük olduğunu saptadık. Gebelik ilerledikçe eritrosit sayısı, hemoglobin ve hematokrit değerlerinin yükseldiği buna

karşılık ortalama MCV, MCH ve ortalama eritrosit hemoglobin yoğunluğu (MCHC) değerlerinin düştüğü bildirilmiştir (4,5).

Tablo III. Çeşitli demografik ve obstetrik faktörlerin prematür doğum ve kontrol grupları arasındaki dağılımı

	<37 hf N:10	≥37 hf N:102	p
Yaş	26.1 ± 4.8	28.2 ± 5.2	>0.05
Parite	3.5 ± 1.9	3.1 ± 1.9	>0.05
Abortus	0.7 ± 1.1	0.8 ± 1.7	>0.05
Laktasyon (ay)	5.2 ± 3.2	11.8 ± 8.5	<0.05
Gebelik intervali (ay)	42.5 ± 32.3	64.2 ± 85.9	>0.05
Laktasyonsuz interval (ay)	37.2 ± 32.9	51.7 ± 87.7	>0.05
Gebelik haftası	34.5 ± 2.2	39.6 ± 1.3	<0.0001
Doğum ağırlığı (gram)	2410 ± 734	3254 ± 589	<0.0001
1.dakika Apgar	6.1 ± 2.4	8.2 ± 1.3	<0.001
5.dakika Apgar	8.9 ± 1.3	9.7 ± 0.9	<0.0005

Sonuçlar Ortalama ± Standart Sapma olarak verildi

Tablo IV. Kordon kanı parametrelerinin prematür doğum ve kontrol grupları arasındaki dağılımı

	<37 hf N:10	≥37 hf N:102	p
Serum demiri (mmol/L)	27.8 ± 17.1	25.5 ± 16.5	>0.05
S.demir bağlama kapasitesi (mmol/L)	45.5 ± 27.0	53.3 ± 20.4	>0.05
Hemoglobin (gr/dl)	16.9 ± 1.2	15.4 ± 2.3	>0.05
Hematokrit (%)	50.9 ± 4.5	46.9 ± 7.5	>0.05
Ortalama eritrosit hemoglobini (pg)	35.6 ± 2.4	34.8 ± 2.2	>0.05
Ort. eritrosit hb yoğunluğu (%)	33.3 ± 1.7	32.9 ± 1.7	>0.05
Ort. eritrosit volümü (fL)	107 ± 7.4	106 ± 7.9	>0.05
Eritrosit sayısı (x10 ⁶ /mm ³)	4.8 ± 0.5	4.4 ± 0.7	>0.05
Trombosit sayısı (10 ³ /mm ³)	227 ± 106	240 ± 93	>0.05
Retikülosit sayısı (x10 ⁵ /mm ³)	2.8 ± 0.7	2.2 ± 1.0	>0.05
Beyaz küre sayısı (x10 ³ /mm ³)	9.6 ± 2.2	14.7 ± 5.3	<0.001
Lenfosit (%)	45.3 ± 8.9	36.7 ± 10.6	>0.05
Nötrofil (%)	46.1 ± 3.1	51.4 ± 11.9	>0.05
Monosit (%)	7.1 ± 5.2	7.3 ± 4.6	>0.05
Retikülosit (%)	5.6 ± 1.1	5.0 ± 2.2	>0.05
Albumin (g/dl)	3.7 ± 0.4	3.9 ± 0.5	>0.05
Total protein (g/dl)	5.9 ± 1.0	6.5 ± 0.8	<0.05

Sonuçlar Ortalama ± Standart Sapma olarak verildi

Bu bilgilere dayanarak prematür infantlarda hemoglobin ve hematokrit düşük, MCV, MCH ve MCHC daha yüksek olarak beklenebilir. Ancak

çalışmamızda prematürite grubunda bu bulguları destekleyecek sonuçlar elde edilemedi. Düşük doğum ağırlığı olgularında ise hem hematokrit

hem de MCH ve MCV daha yüksek olarak saptandı.

Gebelik haftası ile paralel olarak fetal beyaz küre sayısında doğrusal artış görülür. Ancak üçüncü trimesterin erken dönemlerinde fizyolojik lökopeni oluşur. Bu bulgu prematüreldeki enfeksiyona yatkınlığı açıklayabilir (6). Çalışmamızda prematüre olgularda beyaz küre sayısı kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşük bulundu. Buna karşılık düşük doğum ağırlığı grubunun beyaz küre sayısı kontrol grubu ile benzer olarak saptandı. Bebeğin erken dönemde korunması için özellikle sekretuar immunglobulinden zengin olan kolostrumun verilmesi ve laktasyonun mümkün olan en erken dönemde teşvik edilmesi önemlidir. Çünkü anne sütü immunglobülinler (özellikle IgA), lökosit, monosit, makrofaj, lenfosit, laktoferrin, lizozim, C3, C4 gibi enfeksiyondan korunmada önemli olan maddeleri içermektedir (7).

Çalışmamızda düşük doğum ağırlıklı grupta kordon kanı total protein ve albumin değerlerini kontrol grubundan anlamlı olarak düşük saptadık. Prematürite grubunda ise total protein değeri kontrol grubundan anlamlı olarak düşük olup albumindeki düşüklük anlamlı düzeyde değildi. Preterm ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde total protein ve albumin seviyelerinin düşük olduğu bildirilmiştir (8,9). Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde albumin düşüklüğünü açıklayacak 3 hipotez ileri sürülmüştür: 1.Sentezlenen albuminin yüksek turnoverı 2.Protein sentezinde görevli enzimlerin eksikliği 3.Muhtemelen plasentadan aminoasitlerin zayıf transportuna bağlı aminoasit substratındaki yetersizlik(10). Gebelik haftası ile beraber fetal albumin ve total protein seviyeleri giderek arttığı için prematür bebeklerin düşük albumin ve protein düzeylerine sahip olması beklenen bir durumdur (9). Doğum sonrası düşük albumin ve total protein seviyelerinin yükseltilmesi için laktasyonun çok önemli bir faktör olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle özellikle prematürite ve düşük doğum ağırlıklı bebek gruplarında laktasyonun teşvik edilmesi çok önemli olup bu gruplar için anne sütü altın standart olarak tanımlanmıştır (11).

Kısa gebelik aralığının prematüriteye neden olabileceği iddia edilmiştir (2). Çalışmamızda düşük doğum ağırlıklı grupta gebelik intervali kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber daha uzun saptandı. Ancak prematürite grubunda gebelik intervalinin kontrol grubundan yaklaşık 20 ay daha kısa olmasına rağmen muhtemelen standart sapmanın yüksek olması nedeniyle aradaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulundu. İlginç bir bulgu da

prematür grupta bir önceki gebelikteki laktasyon süresinin kontrol grubuna oranla yarı yarıya daha kısa olmasıdır. Bu bulguyu tek başına kısa gebelik intervali nedeniyle yeni gebelikte laktasyonun erken kesilmesi ile açıklamak mümkün değildir. Çünkü ortalama gebelik intervali süresi ile laktasyon süresi arasında uzun bir zaman vardır. Önceki gebelikteki laktasyon süresinin bir sonraki gebelikteki artmış prematürite ile ilişkisini açıklayabilmek için başka çalışmalara ihtiyaç olduğu kanısındayız.

Sonuç olarak düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ve özellikle prematüritede lökosit sayısı, serum albumin ve protein seviyelerindeki düşüklük bu olgu gruplarındaki yüksek morbidite ve mortalitenin nedenleri arasında sayılabilir. Bunların önlenmesinde en önemli faktörün anne sütü olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ve prematürlerde laktasyonun teşvik edilmesinin perinatal morbiditeye olumlu etkisi olacağı kanısındayız.

The effect of Low Birth Weight and Prematurity on umbilical cord blood parameters

Abstract: This study was planned to investigate the effects of prematurity and low birth weight on umbilical cord blood hematological and biochemical parameters. Ten cases, give birth before 37 weeks gestation consisted the study group; the other 102 cases consisted the control group. Fifteen cases, birth weight under 2500 gr, consisted the study group and the other 97 cases consisted the control group. In prematurity group, total protein and white blood cell count were expressive lower than control group. At the same time, in low birth weight group, albumin and total protein were lower; hematocrit, ratio of lenfocyte, mean erythrocyte hemoglobin and mean erythrocyte higher other groups. This findings indicate to increased infection risk of prematurity may be related with decreased white blood cell count. In premature and low birth weight newborns decreased total protein and albumin levels indicate to importance albumin and protein support, consequently lactation.

Key words: Low birth weight, premature, Umbilical cord blood, Leucocyte, Albumin

Kaynaklar

1. Rosenberg AA, Battaglia FC: The newborn infant, In: Current Pediatric Diagnosis and Treatment. Edited by Hathaway WE, Groothuis JR, Hay WW, Paisley JW Jr. Tenth edition. Appleton and Lange/Librairie du Liban. 1991, pp:50-103.

2. Küçüködük Ş: Yenidođan ve Hastalıkları. Feryal Matbaası. Ankara, pp:160-177.
3. Catlin EA, Carpenter MW, Brann BS 4th, Mayfield SR, Shaul PW, Goldstein M, Oh W: The Apgar score revisited: influence of gestational age. J Pediatr 109: 865-868, 1986.
4. Takagi K, Tanaka H, Nishijima S, Masaoka N, Miyake Y, Sakata H, Satoh K: Fetal blood values by percutaneous umbilical blood sampling. Fetal Ther 4: 152-160, 1989.
5. Boulot P, Cattaneo A, Taib J, Peray P, Lefort G, Hedon B; Laffargue F, Viala JL: Hematologic values of fetal blood obtained by means of cordocentesis. Fetal Diagn Ther 8: 309-316, 1993.
6. Davies NP, Buggins AG, Snijders RJ, Jenkins E, Layton DM, Nicolaides KH: Blood leucocyte count in the human fetus. Arch Dis Child 67: 399-403,1992.
7. Sanal Ö: Anne sütünün immunolojik özellikleri. Katkı Pediatri Dergisi 5-6: 521-525, 1991.
8. Polberger SK, Fex G, Raiha NC: Concentration of twelve plasma proteins at birth in very low birthweight in term infants. Acta Paediatr Scand 79: 729-736, 1990.
9. Reading RF, Ellis R, Fleetwood A: Plasma albumin and total protein in preterm babies from birth to eight weeks. Early Hum Dev 22: 81-87, 1990.
10. Zuppa AA, Maragliano G, Mazzotta M, Girlando P, Marrocco G, Tortorolo G: Changes in liver protein synthesis in the preterm newborn infant of a pre-eclamptic mother and/or with intrauterine growth retardation. Pediatr Med Chir 16: 359-362, 1994.
11. Hack M, Merkatz IR, McGrath SK, Jones PK, Fanaroff AA: Catch-up growth in very-low-birth-weight infants. Clinical correlates. Am J Dis Child 138: 370-375, 1984.

Şanlıurfa'da 1990-1994 Yılları Arasında Kanser Vakaları

Yaşar Nazlıgül*, Tevfik Sabuncu*, Mahmut Dalmaz*, Burhan Cebeci **, Muharrem Bitiren***, Mustafa Kösecik****

Özet: Bu çalışmada Şanlıurfa'da görülen kanser vakalarının cinsiyete ve yaş gruplarına göre dağılımları araştırıldı ve literatür ışığında tartışıldı.

Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü'ne 1990-1994 yıllarında yapılmış kanser ihbarları incelendi. Kanser sıklığının yaşla arttığı, başka ülkeler ile Türkiye verileri arasında farklılık arzettiği görüldü.

Bölge ve il düzeylerinde yapılacak epidemiyolojik çalışmaların kanserle savaşta yöresel öncelikleri belirlemede faydalı olacağı sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Kanser, epidemiyoloji.

Malign tümörlerin coğrafi dağılımı farklılıklar arz etmektedir. Bu farklılıkta çevre şartları, ülkenin endüstrileşme derecesi, halkın sosyoekonomik seviyesi, beslenme alışkanlığı, heredite gibi pek çok faktör etkili olabilmektedir (1-9).

Kanserden ölümlerin azaltılmasında çevresel risk faktörlerinin ve sosyoekonomik durumun düzeltilmesi, diyetel düzenleme, tütün kullanımının azaltılması önemlidir (10-12). Özellikle sık görülen kanser türleri ve riskli yaş grupları için laboratuvar tetkikleri ile desteklenen periyodik tarama muayeneleri gereklidir (13). Bütün bu önlem faaliyetleri için yurt geneli kanser istatistikleri yanında bölgesel hatta il düzeyinde kanser istatistiklerinin de çıkartılması zaruridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde özel bir bilgisayar programı ile eyalet ve bölge düzeyinde oluşturulan ve kullanıcının seçimi doğrultusunda kanserin görüldüğü organ, yaş, cinsiyet, ırk, bölge, zaman periyoduna göre düzenlenebilen veri tabloları ve kanser haritaları bu konuda örnek bir faaliyettir (12).

Biz bu çalışmada il düzeyinde kanser istatistikleri çıkartılması ve kanser haritaları yapılması düşüncesinden hareketle Şanlıurfa ilindeki kanser ihbarlarını araştırdık ve literatür ışığında tartıştık.

*Harran Üniversitesi Tıp Fak. İç Hastalıkları ABD, Ş. Urfa

**Harran Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Ş. Urfa

***Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ş. Urfa

****Harran Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ş. Urfa

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Yaşar Nazlıgül

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 63100 Şanlıurfa

Gereç ve Yöntem

1990-1994 yıllarını kapsayan, 5 yıllık zaman periyodunda Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü'ne yapılmış kanser ihbarları incelendi. Yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımları değerlendirildi. Sonuçlar Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) ve T.C Sağlık Bakanlığı istatistikleri ile mukayese edildi.

Bulgular

Sağlık Müdürlüğü'ne 65 'i kadın, 117 'si erkek, toplam 182 vaka ihbar edilmiştir. Vakalar, T.C Sağlık Bakanlığı Kanseri Savaş Daire Başkanlığı'nın standart formlarına göre yaş gruplarına ayrıldı (Tablo I). Çocukluk çağı ve adolesan dönemde, kanserlerin görülme sıklığı her iki cinste yakın oranlardadır. 25-44 yaş gruplarında bariz bir artış gözlenmekte olup kadınlarda erkeklere oranla daha fazladır (%29-%10.3). Her iki cinste de 45-64 yaş gruplarında en yüksek oranlar gerçekleşmiştir: Kadınlarda % 45, erkeklerde % 60.6. 65 ve sonrası yaş grubu ihbarlarının bir önceki yaş grubuna göre daha az olduğu görülmüştür.

Tablo II'de görüldüğü gibi kadınlarda kanserlerin organ ve sistemlere göre dağılımı sindirim sistemi % 49.2, meme % 18.5, ürogenital sistem % 10.8, solunum sistemi % 9.2, hematopoetik sistem % 4.6, deri % 1.5, diğerleri %6.2 bulunmuştur. Erkeklerde ise solunum sistemi kanserleri ilk sırada % 37.6, sindirim sistemi % 31.6, ürogenital sistem % 14.5, hematopoetik sistem % 5.2, deri % 1.7, diğerleri % 9.4 olarak tesbit edildi.

Tablo I. Şanlıurfa ilinde kanser vakalarının kadın, erkek yaş gruplarına göre dağılımları.

Yaş Grubu	Kadın						Erkek					
	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65+	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65+
Dağılım	1	2	2	19	29	12	2	3	5	12	71	24
(n, %)	1.5	3	3	29	45	18.5	1.7	2.6	4.3	10.3	60.6	20.5

Tablo II. Şanlıurfa ilinde kanser sıklığının sistemlere göre sayı ve yüzde olarak sıralaması.

Sıra	Kadın	n	%	Erkek	n	%
1	Sindirim	32	49.2	Solunum	44	37.6
2	Meme	12	18.5	Sindirim	37	31.6
3	Ürogenital	7	10.8	Ürogenital	17	14.5
4	Solunum	6	9.2	Hematopoetik	6	5.2
5	Hematopoetik	3	4.6	Deri	2	1.7
6	Deri	1	1.5	Diğerleri	11	9.4
7	Diğerleri	4	6.2			
	Toplam	65	100	Toplam	117	100

Tartışma

Kanser yaşla artmaktadır. Yaşlı nüfusu fazla olan ülkelerde kanserlerin görülme sıklığı daha fazladır (14-16). Yaşla malign neoplazilerin artması pek çok faktörle ilişkilidir. Bunların başlıcaları immün sistemin baskılanması, karsinojenlere daha uzun süre maruz kalma, hücrelerde karsinojenlere duyarlılığın artması, DNA onarımının azalması, tümör süpresör genlerde defektlerdir (14).

Yukarıda ve Tablo I 'de belirtildiği gibi çalışmamızda yaş ilerledikçe kanser sıklığı artmasına rağmen 65 yaş sonrası kanser vakaları azalmaktadır. Oysa batı literatüründe malign hastalıkların 65 yaşın üstünde olanlarda, 65 yaş öncesine göre 10 kat daha sık görüldüğü bildirilmektedir (15). Kanaatimizce bu farklılık, bizde yaşlı popülasyonun genel nüfusa oranının batı toplumlarından daha az olmasından kaynaklanmaktadır.

Tablo III'de gösterildiği gibi A.B.D.'inde meme, sindirim sistemi ve ürogenital kanserler kadınlarda sıklık sıralamasında ilk üçe girmektedir. Erkeklerde ise sıklık sıralaması ürogenital, akciğer ve sindirim sistemi kanserleri olarak bildirilmektedir (17).

Sağlık Bakanlığı 'nın Türkiye genelinde kanser sıklığı sıralaması kadınlarda meme, ürogenital, sindirim sistemi kanserleri; erkeklerde solunum sistemi (larinks tümörleri hariç), sindirim sistemi, ürogenital kanserler ilk üçe girmektedir (Tablo IV).

Tablo III. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk beşe giren kanserlerin sistemlere göre sıklık sıralaması.

Sıra	Kadın	Erkek
1	Meme	Ürogenital
2	Sindirim	Akciğer
3	Ürogenital	Sindirim
4	Akciğer	Lenfohemapoetik
5	Lenfohemapoetik	Orofarengeal

Tablo IV. Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde ilk üçe giren kanserlerin sistemlere göre sıklık sıralaması

Sıra	Kadın	Erkek
1	Meme	Solunum
2	Ürogenital	Sindirim
3	Sindirim	Ürogenital
4	Deri	Lenfohemapoetik
5	Solunum	Deri

Tablo II, III ve IV incelendiğinde Şanlıurfa 'da kanser sıklık sıralamalarının A.B.D ve Türkiye genelinden farklı olduğu, en bariz farklılığın kadın meme kanserlerinde olduğu görülmektedir. Meme kanserleri, A.B.D ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen malign tümör olmasına rağmen Şanlıurfa'da ikinci sıklıktadır.

Kanserle savaşta alınacak tedbirler toplumda sık görülen kanser tipleri ile ilişkili olarak değişir. Meme kanserlerinin sık görüldüğü yerlerde mammografi daha öncelikli lazım olurken sindirim sistemi kanserlerinin yoğun olduğu bölgelerde diyetetik düzenlemelere daha

çok ihtiyaç vardır (7,8,13,18-20). Bu çalışmada da görüldüğü gibi kanser tiplerinin görülme sıklıkları üniform değildir, yöresel önceliklerin belirlenmesinde bölge ve il düzeyinde epidemiyolojik çalışmalar vazgeçilemez öneme sahiptir.

The Cancer Cases Between 1990 and 1994 in Şanlıurfa, Turkey

Abstract: The aim of this study was to determine the distribution of cancer types by gender, age.

We investigated the cancer cases which had been reported to the Province Health Directorship in 1990-1994. We observed that human cancer incidence increased with advancing age, the frequencies of cancer types were different from other countries and Turkey.

Epidemiological studies must be designed in all regions and the smaller localities. That studies will be very useful to determine the regional priorities in the fight with cancer.

Key words: *Epidemiology, cancer.*

Kaynaklar

1. Ishii A, Matsuoka H, Aji T, Ohta N, Arimoto S, Wataya Y, Hayatsu H: Parasite infection and cancer: with special emphasis on Schistosoma japonicum infections (Trematoda). A review. *Mutat Res* 305:273-81, 1994.
2. Higginson J: Environmental carcinogenesis. *Cancer* 72(3 Suppl):971-7, 1993.
3. Boffetta, Cardis E, Vainio H, Coleman MP, Kogevinas M, Nordberg G, Parkin DM, Partensky C, Shuker D, Tomatis L: Cancer risks related to electricity production. *Eur J Cancer* 27(11):1504-19, 1991.
4. Stevens RG: Biologically based epidemiological studies of electric power and cancer. *Environ Health Perspectives* 101(suppl 4):93-100, 1993.
5. Wilkes G, Freeman H, Prout M: Cancer and poverty: breaking the cycle. *Semin Oncol Nurs* 10(2):79-88, 1994.
6. Goodwin JS, Brodwick M: Diet, aging and cancer. *Clin Geriatr Med* 11(4): 577-89, 1995.
7. Block G: Epidemiologic evidence regarding vitamin C and cancer. *Am J Clin Nutr* 54:1310-14, 1991.
8. Lyman GH: Risk factors for cancer. *Primary Care* 19(3):465-79, 1992.
9. Kapıcıoğlu S: Mide tümörleri, In: Gastroenteroloji. Edited by Teletar H, Şimşek H. Ankara, Hekimler Yayın Birliği, 1993, pp:278-93.
10. Ramel C: Pollution, carcinogenesis and cancer prevention. *Acta Oncol* 30:27-33, 1991.
11. Messina M, Messina V: Increasing use of soyfoods and their potential role in cancer prevention. *J Am Diet Assoc* 91(7):836-40, 1991.
12. Pommerenke FA, Miller RW, Srivasta S, Ackermann SP: Targeting cancer control: The state cancer control map and data program. *Am J Public Health* 84(9):1479-82, 1994.
13. Miller AB: Epidemiological approaches to primary and secondary prevention of cancer. *J Cancer Res Clin Oncol* 117(3):177-85, 1991.
14. Cohen HS: Biology and aging as related to cancer. *Cancer* 74(7 Suppl):2092-2 100, 1994.
15. Yancik R, Ries LA: Cancer in older persons. Magnitude of the problem-how do we apply what we know? *Cancer* 74(7 Suppl):1995-2000, 1994.
16. Holmes FF, Wilson J, Blesch KS: Biology of cancer and aging. *Cancer* 68(11 Suppl):2525-6, 1991.
17. Hope SR: Cancer, In: Current Medical Diagnosis & Treatment. Edited by Tierney LM, McPhee SJ, Papadakis MA. California, Appleton & Lange, 1994, pp:61-88.
18. Austoker J: Cancer prevention in primary care. Current trends and some prospects for future II. *BMJ* 309(6953):517-20, 1994.
19. El-Bayoumy K, Chung FL, Richie J Jr, Reddy BS, Cohen L, Weisburger J, Wynder EL: Dietary control of cancer. *Proc Soc Exp Biol Med* 216(2):211-23, 1997.
20. Schifeling DJ, Horton J, Tafelski TJ: Common cancers-genetics, origin, prevention, screening: Parts I and II. *Dis Mon* 43(10):681-742, 1997.

Hemodiyaliz Hastalarında Tiroid Hormon Düzeyleri ve Bir Hemodiyaliz Seansının Bu Değerlere Etkisi

Mehmet Tarakçıoğlu*, Ekrem Algün**, Ramazan Şekeroğlu*, Süleyman Alıcı**, Selim Topal*, İsmail Meral***

Özet: Kronik böbrek yetmezliği vücutta bütün sistemleri etkiler. Bozuk olan metabolik değişikliklerden ancak bir kısmı hemodiyaliz işlemi ile düzelmektedir. Hemodiyaliz tedavisi gören kronik böbrek yetmezlikli hastalarda tiroid fonksiyonlarında çeşitli bozukluklar bildirilmiştir. Tiroid hormonları bu hastalarda genellikle azalır. Bu çalışmada kronik böbrek yetersizliği ile hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda tek bir hemodiyaliz seansının tiroid fonksiyonlarına olan etkilerini araştırdık. Hemodiyaliz sonunda fT4, TT3 ve TT4 düzeyleri önemli ölçüde yükseldi, fT3 ve TSH düzeylerinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik gözlenmedi.

Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz, Tiroid hormonları.

Kronik böbrek yetersizliği çeşitli organ ve sistemlere ait bozukluklarla seyreden bir tablodur. Bozuk olan metabolik değişikliklerden ancak bir kısmı hemodiyaliz işlemi ile düzelmektedir. Hemodiyaliz tedavisine gerek duyan son dönem böbrek hastalarında tiroid fonksiyonlarında da çeşitli bozukluklar bildirilmiştir. Bu hastalarda tiroid hormonları genellikle düşük olmakla beraber hipotiroidi varlığı tartışmalıdır (1). Yine hemodiyaliz seansı sırasında hemodilüsyonda sağlanan iyileşme, hemodiyaliz sıvısıyla olası hormon kaybı (2) ve işlem esnasında kullanılan heparinin serum lipid ve tiroid hormonları üzerine olan etkileri nedeniyle tek bir hemodiyaliz seansının da tiroid hormonlarına etkili olduğu bildirilmiştir (3). Biz bu çalışmamızda kronik böbrek yetersizliği nedeniyle hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda dializ öncesi tiroid hormonları (fT3, fT4, TT3 ve TT4) ve Tiroid Stimulan Hormon (TSH) düzeylerini ve bir hemodiyaliz seansının bu hormonlar üzerine olan etkilerini araştırdık.

Gereç ve Yöntem

Çalışma grubumuzu kronik böbrek yetmezliği sebebiyle hemodiyaliz tedavisi gören 11 erkek 8 kadın olmak üzere toplam 19 hasta oluşturdu. Olgularımızın ortalama yaşları 43 ± 15 idi ve haftada diyalize girme süreleri ortalama 2.4 ± 0.6 saat olarak belirlendi.

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Biyokimya ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları ABD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniv. Veteriner Fakültesi Fizyoloji ABD, Van

Yazışma adresi: Doç. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Biyokimya ABD, Van

Hemodiyalize başlama süreleri ise 22.8 ± 12 ay olarak tespit edildi. Olguların hiç birinde guatr yoktu ve tiroid fonksiyonlarına etki edebilecek ilaç almıyorlardı.

Kan örnekleri hemodiyalize başlamadan 1 saat önce ve hemen diyalizin bitiminde alınarak serumlar bekletilmeden ayrıldı. Serum üre, kreatinin, sodyum, potasyum, klor, kalsiyum ve fosfor düzeyleri. Teknikon RA-XT otoanalizöründe TT3, TT4, TSH ve FT4 düzeyleri kemilimünesans yöntemi ile Immulite cihazıyla yapıldı. FT3 düzeyleri ise serumlar -20°C 'de bekletilerek RIA (DPC) yöntemiyle çalışıldı.

İstatistiksel analizlerde Mann-Whitney U-Wilcoxon Rank Sum W Test ve Wilcoxon matched-pairs signed-ranks testi kullanıldı.

Bulgular

Kontrol grubu ve hasta grubunun diyaliz öncesi ve sonrası değerleri ve karşılaştırmaları toplu olarak tablo I, II ve III'de verilmiştir.

Tartışma

KBY'li (kronik böbrek yetersizliği) hastalarda serum tiroid hormon düzeyleri, (T3, T4, fT3 ve fT4) yapılan çeşitli çalışmalarda düşük bulunmuştur (4,5,6,7). Bizim çalışmamızda da tüm tiroid hormonları hasta grubunda, kontrol grubuna oranla düşük olmakla beraber, fark yalnızca T4'de anlamlıydı ($p < 0.05$). Serum tirotropin (TSH) düzeyleri ise bazı çalışmalarda normal bulunup hastalar ötiroid kabul edilirken (8, 9, 10) bazılarında ise kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olup, hastalar subklinik

Tablo I. Diyaliz Hastalarıyla Kontrol Grubunun Deđerlerinin Karşılaştırılması (diyaliz öncesi deđerler).

	Kontrol	Diyaliz	P
fT3 (pg/ml)	2.43 ± 0.72	2.06 ± 1.05	0.26 (a.d)
fT4 (ng/dL)	1.44 ± 0.41	1.26 ± 0.62	0.11 (a.d)
TT3 (ng/dL)	152 ± 26.55	129 ± 38.54	0.27 (a.d)
TT4 (μg/dL)	9.16 ± 1.51	7.14 ± 1.59	0.0064 (anlamlı)
TSH (μIU/ml)	1.63 ± 0.71	2.02 ± 0.56	0.56 (a.d)

Tablo II. Diyaliz Hastalarıyla Kontrol Grubunun Deđerlerinin Karşılaştırılması (diyaliz sonrası deđerler).

	Kontrol	Diyaliz	P
fT3 (pg/ml)	2.43 ± 0.72	2,48 ± 1,10	0.88 (a. d)
fT4 (ng/dL)	1.44 ± 0.41	1,47 ± 0,60	0.58 (a.d)
TT3 (ng/dL)	152 ± 26.55	147 ± 42,3	0.72 (a.d)
TT4 (μ,g/dL)	9.16 ± 1.51	9,72 ± 2,91	0.96 (a.d)
TSH (μ.IU/ml)	1.63 ± 0.71	2,12 ± 2,36	0.56 (a.d)

Tablo III. Hemodiyaliz hastalarında diyaliz öncesi ve sonrası deđerler.

	Diyaliz öncesi	Diyaliz sonrası	p
fT3 (pg/ml)	2.06 ± 1.05	2.48 ± 1.10	0.12 (a.d)
fT4 (ng/dL)	1.26 ± 0.62	1.47 ± 0.6	0.044 (anlamlı)
TT3 (ng/dL)	129 ± 38.54	145 ± 43.56	0.016 (anlamlı)
TT4 (μ,g/dL)	7.14 ± 1.59	9.09 ± 2.71	0.0076 (anlamlı)
TSH (μIU/ml)	2.02 ± 0.56	2.12 ± 0.65	0.21 (a.d)

hipotiroidi kabul edilmişlerdir (11,12). Çalışmamızda TSH hasta grubunda kontrol grubuna oranla yüksek olmakla beraber fark anlamsızdı (p:0.56). TSH'nin normal olduđu hastalarda da, TRH'ya TSH cevabı künt ve gecikmiştir (6,13). Öte yandan başka bir çalışmada TSH'nin artmış düzeyine ilave olarak akşam üzeri olan pulsatile salınımının da belirginleştiđi görülmüştür (14). Hemodiyaliz uygulanan hastalarla uygulanmayanlar arasında tiroid hormon düzeyleri açısından anlamlı bir fark yoktur (15). Ancak tek bir HD seansı sonrası diđer deđerlerde önemli ölçüde yükselme olurken, TSH ve tiroglobulin'de deđişiklik olmamıştır. Renal transplantasyon uygulanan hastalarda ise tiroid hormon deđerleri normal düzeylerine gelmektedir (16).

Bu tek bir dializ seansının düşük deđerlerde meydana getirdiđi düzelme bu düşüklüđün altında yatan hemodilüsyon faktörünü akla getirmektedir (17). Yine CAPD sıvısında hassas yöntemlerle özellikle T4 kaybı belirlenmiş, ve bu kaybın günlük T4 salınımının % 10 kadarına eşit olduđu gözlemlenmiştir (18). HD sıvısında yapılmış bu tür bir çalışma literatürde yoktur. Öte yandan KBY'li hastalarda THBI (tiroid hormon bađlayıcı

inhibitörü) düzeyleri yüksek bulunmuştur. THBI'nin TBG'nin tiroid hormonlarına olan affinitesi üzerinde etkisi olup, bunun da bulunan düşük hormon seviyelerinde rolü vardır. KBY'li hastalarda THBI düzeyi HD öncesi ve sonrası deđişmez. Ancak sonrası heparin enjeksiyonu nedeniyle çok yükselen NEFA (non-esterifiye yağ asitleri) düzeylerinin yüksek THBI ölçümlerindeki etkisi çıkarılarak hesaplanan düzeltilmiş THBI (c-THBI) deđerleri HD işleminle düşmektedir (17). Çalışma grubumuzda diyaliz sonrası T3, T4, fT4 deđerleri diyaliz öncesine oranla anlamlı oranla yükselmişken, fT3 de yükselmekle beraber fark anlamsızdı. TSH düzeyinde de anlamlı fark yine yoktu. Ülkemizde yapılan benzer bir çalışmada FT3 ve FT4 anlamlı olarak yükselmişken, TT3, TT4 ve TSH'da anlamlı fark görülmemiştir (19). Sakurai ve arkadaşlarının çalışmasında, hemen tüm deđerlerde düzelme görülmekle beraber, diyaliz grubu deđerleri kontrol grubuna göre hala farklı idi (17). Bizim çalışmamızda ise diyaliz sonrası deđerler ile kontrol grubu arasında fark yoktu. Bu açıdan bizim sonuçlarımızın literatürdeki her iki çalışmayla uymayan yönleri vardır. Bu durum çalışmamızdaki hasta sayısının (n:19) diđer iki

çalışmadan (n:38 ve n:32) az olmasına bağlanabilir. Dolayısıyla, sonuçlarımızın daha fazla sayıda hasta gruplarında yapılan benzer çalışmalarla desteklenmesi uygundur.

Thyroid Hormon Levels in Patients Undergoing Hemodialysis and Acute Effect of Hemodialysis on Thyroid Hormones

Abstract: *Chronic renal failure affects multiple systems in the body. Only some of these disorders can be improved by hemodialysis. Various disorders of thyroid functions are reported in patients with end-stage renal failure undergoing hemodialysis. Thyroid hormones are usually decreased in these patients, but there is controversy about the existence of true hypothyroidism. Hemodialysis also has an acute effect on thyroid hormones. Probable causes are encountered as improvement of hemodilution, loss of hormone by dialysate and effect of heparin used during hemodialysis. In these study we investigated thyroid hormone and TSH levels of patients undergoing regular hemodialysis (19 patients ,11 men, 8 women) before and after a single hemodialysis procedure, and compared the results with healthy controls (n:13). In patient group, TT4 was significantly decreased, but there were no significant difference on TT4, fT3, fT4 and TSH between patients and controls. After hemodialysis, fT4,TT3 and TT4 increased significantly, but there were no significant difference on fT3 and TSH.*

Key Words: *Hemodialysis, Thyroid hormone.*

Kaynaklar

- 1- Tang WW, Kaptein EM, Massry SG: Diagnosis of hypothyroidism in patients with end-stage renal disease. *Am J Nephrol* 7: 192-197, 1987.
- 2- Kerr DJ, Singh VK, Tsakiris D, McConnell KN, Junor BJ, Alexander WD: Serum and peritoneal dialysate thyroid hormone levels in patients on continuous ambulatory dialysis. *Nephron* 43: 164-168, 1986.
- 3- Wessel T: The effect of systemic heparinization on plasma lipoproteins and toxicity in patients on hemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis. *Acta Med Scand* 216: 85-92, 1984.
- 4- Thysen B, Gatz M, Freeman R, Alpert BE, Charytan C: Serum thyroid hormone levels in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis and regular hemodialysis. *Nephron* 33: 49-52, 1983.
- 5- Hegedus L, Andersen JR, Poulsen LR, Perrild H, Holm B, Gundtoft E, Hansen JM: Thyroid gland volume and serum concentrations of thyroid hormones in chronic renal failure. *Nephron* 40: 171-174, 1985.
- 6- Ross RJ, Goodwin FJ, Houghton BJ, Boucher BJ: Alteration of pituitary-thyroid function in patients with chronic renal failure treated by haemodialysis

or continuous ambulatory peritoneal dialysis. *Ann Clin Biochem* 22: 156-60, 1985.

- 7- Goffin E, Oliveria DB, Raggatt P, Evans DB: Assessment of the thyroid function of patients undergoing regular haemodialysis. *Nephron*. 65: 568-572, 1993.
- 8- Pagliacci MC, Pelicci G, Grignani F, Gammartino C, Fedeli L, Carabi C, Buoncristiani U, Nicoletti I: Thyroid function tests in patients undergoing maintenance dialysis characterization of the "low-T4 syndrome" in subjects on regular hemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis. *Nephron*. 46: 225- 230, 1987.
- 9- Thysen B, Gatz M, Freeman R, Alpert BE, Charytan C: Serum thyroid hormone levels in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis and regular hemodialysis. *Nephron* 33: 49-52, 1983.
- 10- Sennesael JJ, Verbeelen DL, Jonckheer MH: Thyroid dysfunction in patients on regular hemodialysis: evaluation of the stable intrathyroidal iodine pool, incidence of goiter and free thyroid hormone concentration. *Nephron* 41: 141-145, 1985.
- 11- Hardy MJ, Ragbeer SS, Nascimento L: Pituitary-thyroid function in chronic renal failure assessed by a highly sensitive thyrotropin assay. *J Clin Endocrinol Metab*. 66 : 233-236, 1988.
- 12- Kayima JK, Otieno LS, Gitau W, Murai S: Thyroid hormone profiles in patients with chronic renal failure on conservative management and regular haemodialysis. *East Afr Med. J.* 69: 333-336, 1992.
- 13- Hochstetler LA, Planigan MJ, Lim VS: Abnormal endocrine tests in a hemodialysis patient. *J Am Soc Nephrol* 4:1754-1759, 1994.
- 14- Wheatlet T, Clark PM, Clark JD, Holder R, Raggatt PR, Evans DB: Abnormalities of thyrotrophin (TSH) evening rise and pulsatile release in haemodialysis patients: evidence for hypothalamic-pituitary changes in chronic renal failure. *Clin Endocrinol* 31: 39-50, 1989.
- 15- Dzhavad-Zade MD, Agaev MM, Agabalaeva LI, Karaev ME, Movla-Zade NG: Effect of hemodialysis on blood hormone and lipid levels in patients with chronic kidney failure. *Med Radiol*. 32: 18-20, 1987.
- 16- Joseph LJ, Desai KB, Mehta HJ, Mehta MN, Almeida AF, Acharya VN., Samuel AM: Measurement of serum thyrotropin levels using sensitive immunoradiometric assays in patients with chronic renal failure: alterations suggesting an intact pituitary thyroid axis. *Thyroidol Clin Exp* 5: 35-39, 1993.
- 17- Sakurai S, Hara Y, Miura S, Urabe M, Inoue K, Tanikawa T, Yanagisawa M, Litaka M, Lah J: Thyroid functions before and after maintenance hemodialysis in patients with chronic renal failure. *Endocrinol Jpn* 35: 865-876, 1988.

- 18-Kerr DJ, Singh VK, Tsakiris D, McConnell KN, Junor BJ, Alexander WD: Serum and peritoneal dialysate throid hormone levels in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis. Nephron 43: 164-168, 1986.
- 19-Canbakan B, Yüksel C, Adanal S: Kronik böbrek yetersizlikli hastalarda Hemodiyalizin tiroid fonksiyonlan üzerine akut etkisi. Optimal Tıp Dergisi 3:107-109, 1995.

Sosyo-Ekonomik Düzeyin ve Göçün 0-14 Yaş Grubu Çocuklarda Barsak Parazitlerinin Dağılımına Etkisi*

Hasan Yılmaz**, Nevzat Akman***, Ahmet Gödekmerdan****, Yaşar Göz*****

Özet: Bu çalışmada, sosyo-ekonomik düzeyin ve göçün 0-14 yaş grubu çocuklarda barsak parazitlerinin dağılımına etkisi incelendi. Çalışmada, sosyo-ekonomik düzeyleri düşük olan göçmenler göçmen grubu, sosyo-ekonomik düzeyleri yüksek olan lojman sakinleri ise lojman grubu olarak isimlendirildi. Araştırmada, dışkı örnekleri nativ-lugol, demir-hematoksilen boyama ve flotasyon (doymuş tuzlu suyla) yöntemleriyle incelendi.

Araştırmada göçmen grubundan 142 çocuğun 89 (%62.68)'unda, lojman grubundan 88 çocuğun 22 (%25.00)'sinde bir veya daha fazla parazit türü saptandı. Göçmen grubunda; *Entamoeba histolytica* %14.04, *Entamoeba coli* %14.79, *Blastocystis hominis* %4.93, *Endolimax nana* %0.70, *Giardia intestinalis* %23.24, *Chilomastix mesnili* %2.11, *Ascaris lumbricoides* %29.58, *Trichuris trichiura* %9.15, *Enterobius vermicularis* %0.70 ve *Hymenolepis nana* %2.11 oranlarında saptandı. Lojman grubunda; *E.histolytica* %7.95, *E.coli* %5.65, *G.intestinalis* %11.36, *B.hominis* %7.95 ve *A.lumbricoides* %3.41 oranlarında saptandı.

Bu çalışmada, göçmen grubundaki parazit görülme sıklığı, lojman grubunda görülenin 2.5 katından daha yüksek bir oranda bulundu ($p<0.001$).

Anahtar Kelimeler: Barsak parazitleri, sosyo-ekonomik düzey.

Barsak parazitleri, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocukların en önemli hastalıkları arasında yer alırlar. Bu hastalıklar klinik olarak, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, sinirlilik, iştah değişiklikleri gibi semptomlarla seyredebilirler. Parazitler, gıdalara ortak olarak, toksin salgılayarak, barsak duvarını tahrip ederek, malabsorbsiyon, ishal ve dehidratasyona sebep olarak çeşitli bozukluklar oluşturabilirler. Kronik parazitler malnütrisyon oluşturarak çocukların büyüme ve gelişmelerini olumsuz yönde etkiler, bedensel ve zihinsel bozukluklara yol açabilirler. Yukarıda değinilen etkilere bağlı olarak yüksek oranda çocuk ölümlerine sebep olabilirler (1, 2).

Parazitlerin yeryüzündeki dağılımında sıcaklık, nem, rezervuar ve ara konakların dağılışı, toprağın ve suların dışkı ile kirlenmesi, insan topluluklarının sosyo-ekonomik durumu ve beslenme alışkanlıkları gibi etkenler rol oynamaktadır. Ekonomik sıkıntı, göç ve harp gibi durumlarda su, besin ve el temizliği etkilenebilir.

* XLI. Milli Pediatri Kongresi'nde sunulmuştur (27-30 Haziran 1997) Van.

** Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Van

*** Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD, Van

**** Fırat Üniv. Tıp Fakültesi Parazitoloji ABD, Elazığ

***** Yüzüncü Yıl Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van

Yazışma adresi: Yrd.Doç.Dr. Hasan Yılmaz
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Van

barsak parazitlerinin fekal-oral yolla bulaşmaları kolaylaşır (1-9).

Bu çalışma, Van ilinde sosyo-ekonomik düzeyin ve göçün 0-14 yaş grubu çocuklarda barsak parazitlerinin yayılışına etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem

Analitik özellikli kesitsel bir epidemiyolojik çalışma olan bu çalışma, Van ilinde sosyo-ekonomik düzeyleri farklı olan iki toplumda gerçekleştirildi. Araştırmada birinci grup olarak Hakkari'nin Çukurca ilçesi Uzundere nahiyesinden göç edip, Üniversitenin ilk kurulduğu prefabrik barakalarda geçici olarak ikamet eden ailelerin 0-14 yaş grubu çocukları, ikinci grup olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs lojmanlarında ikamet eden ailelerin aynı yaş grubuna ait çocukları alındı. Araştırmada birinci grup göçmen grubu, ikinci grup ise lojman grubu olarak isimlendirildi. Çalışma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ve Halk Sağlığı Anabilim Dalları tarafından birlikte yürütüldü.

Çalışmaya, prefabrik barakalarda kalan göçmenlere ilk basamak sağlık hizmeti verilerek başlandı ve burada seyyar bir parazitoloji laboratuvarı oluşturuldu. Sistemik örnekleme yöntemi ile her iki aileden birisi seçilerek göçmen grubundan 142, lojman grubundan ise 88 çocuk araştırma kapsamına alındı. Örnekleme

çıkan aileler tek tek ziyaret edilip, üzerlerinde bireylerin isimleri yazılı dışkı numune kapları dağıtıldı ve dışkının alınma şekli tarif edildi. Daha sonra toplanan dışkı numuneleri alınıp sırasına göre önce geçici laboratuvarında nativ-lugol yöntemi ile protozoonlar yönünden, daha sonra Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarında yoğunlaştırma yöntemi (doymuş tuzlu suyla) ile helmintler yönünden incelendi. Bu örneklerden gerekli görülenlerin, demir-hematoksilen boyama yöntemi ile de bakıları yapıldı. Barsak şikayetleri olup da, paraziter bulguya rastlanmayan kişilerden iki veya üç kez dışkı örneği alınarak, gözden kaçabilecek parazitlerin saptanmasına çalışıldı.

Bulgular

Araştırma kapsamına alınan göçmen grubundaki 142 çocuktan 89 (%62.68)'unda, lojman grubundaki 88 çocuktan 22 (%25.00)'sinde bir veya daha fazla parazit türü saptandı ($p<0.001$).

Araştırmada, göçmen grubunda lojman grubuna oranla fertlerin birden fazla parazit türü ile enfekte olma haline daha sık rastlandığı görüldü. Göçmen grubuna ait 142 çocuğun 48 (%33.80)'inde bir, 28 (%19.72)'inde iki, 10 (%7.04)'unda üç ve 3 (%2.11)'ünde dört parazit türü; lojman grubuna ait 88 çocuğun ise 13 (%14.77)'ünde bir, 8 (%9.09)'inde iki ve 1 (%1.14)'inde ise üç parazit türü saptandı (Tablo I ve II).

Göçmen grubunda *Entamoeba histolytica* 20 (%14.04), *Entamoeba coli* 21 (%14.79), *Blastocystis hominis* 7 (%4.93), *Endolimax nana* 1 (%0.70), *Giardia intestinalis* 33 (%23.24), *Chilomastix mesnili* 3 (%2.11), *Ascaris lumbricoides* 42 (%29.58), *Trichuris trichiura* 13 (%9.15), *Enterobius vermicularis* 1 (%0.70) ve *Hymenolepis nana* 3 (%2.11) kişide; lojman grubunda ise *E.histolytica* 7 (%7.95), *E.coli* 5 (%5.68), *G.intestinalis* 10 (%11.36), *B.hominis* 7

(%7.95) ve *A.lumbricoides* 3 (%3.41) kişide saptandı (Tablo III).

Tartışma

Yurdumuzda çocuklarda barsak parazitlerinin görülme sıklığı ile ilgili çeşitli yörelerde yapılmış birçok araştırma vardır. Yapılan bu araştırmalarda; 1995 yılında Ak ve ark.(10) tarafından İzmir Şirinyer Çocuk İslahevi hükümlülerinde %26.7 oranında, 1991 yılında Aşçı ve ark.(11) tarafından Harput Çocuk Yuvası 6-12 yaş grubu çocuklarda %97.4 oranında, 1994 yılında Özcan ve ark.(12) tarafından Hatay'da 5 ilköğretim okulu öğrencilerinde %25.28 oranında, 1995 yılında Özçelik ve ark.(13) tarafından Kırıkkale'nin kırsal kesimi çocuklarında %79.20 oranında, 1995 yılında yine Özçelik ve ark.(14) tarafından Sivas Çocuk Yuvası 5-12 yaş grubu çocuklarda %79.20 oranında, 1991 yılında Üner ve ark.(15) tarafından Adana'nın Çotlu ve Nalkulak köylerinde 0-13 yaş grubu çocuklarda sırası ile %71.09 ve %63.10 oranlarında, 1996 yılında Altıntaş ve ark.(16) tarafından İzmir-Foça'da 1-15 yaş grubu çocuklarda %7.16 oranında, 1994 yılında Tanrıverdi ve ark.(17) tarafından Tarsus'un bir köyünde %25.28 oranında barsak parazitlerine rastlanmıştır (Tablo IV).

Van'da barsak parazitlerini üzerine ilk araştırma Çalışkan (18) tarafından 1975 yılında Özalp İlçesine bağlı Saray Köyü İlkokulu öğrencileri arasında yapılmış olup, bu çalışmada barsak parazitlerine %63.7 oranında rastlanmıştır. Değer ve ark.(19), 1995 yılında Van'ın merkezinde ilkökul öğrencileri arasında yaptıkları bir araştırmada %62.7 oranında barsak parazitlerine rastlamışlardır. Bu araştırmada, göçmen grubunda saptanan parazit görülme sıklığı, Çalışkan (18) ile Değer ve ark.(19)'nın buldukları sonuçlara çok yakın bir değerdir. Buna neden olarak araştırma kapsamına alınan her üç toplumun sosyo-ekonomik düzeylerinin ve içinde yaşadıkları çevre şartlarının birbirine yakın olması sayılabilir.

Tablo I. Göçmen ve lojman gruplarında parazit görülme sıklığı

	Göçmen grubu (n=142)		Lojman grubu (n=88)	
	Sayı	%	Sayı	%
Parazit saptananlar	89	62.68	22	25.00
Parazit saptanamayanlar	53	37.32	66	75.00
Bir parazit türü saptananlar	48	33.80	13	14.77
İki parazit türü saptananlar	28	19.72	8	9.09
Üç parazit türü saptananlar	10	7.04	1	1.14
Dört parazit türü saptananlar	3	2.11	--	--

$\chi^2=32.07$; $sd=4$; $p=0.000$..

Tablo II. Göçmen grubu ve lojman grubunda parazit türlerinin dağılımı

Göçmen grubu		Lojman grubu	
Parazit veya parazit grupları	Toplam	Parazit veya parazit grupları	Toplam
E.histolytica	6	E.histolytica	4
E.coli	4	E.coli	1
B.hominis	1	B.hominis	3
G.intestinalis	15	G.intestinalis	5
C.mesnili	1	A.lumbricoides	1
A.lumbricoides	19	E.histo.+ B.hom.	2
T.trichiura	2	E.coli + B.hom.	1
E.histo. + E.coli	1	E.coli + G.intes.	1
E.histo. + G.intes.	2	B.hom.+ G.intes.	2
E.coli + E.nana	1	E.coli + A.lumbr.	1
E.histo. + C.mesn.	1	G.intes.+ A.lumbr.	1
E.coli + B.hom.	1	E.histo.+E.coli+ G.intes.	1
E.coli + G.intes.	3	--	--
E.histo. + A.lumbr.	2	--	--
E.coli + A.lumbr.	2	--	--
E.coli + T.trich.	1	--	--
E.coli + H.nana	1	--	--
G.intes. + A.lumbr.	5	--	--
G.intes. + T.trich.	1	--	--
G.intes. + E.verm.	1	--	--
G.intes. + H.nana	1	--	--
A.lumbr. + T.trich.	5	--	--
E.histo. + E.coli + B.hom.	1	--	--
E.histo. + E.coli + C.mesn.	1	--	--
E.histo. + B.hom. + A.lumbr.	1	--	--
E.histo. + G.intes. + T.trich.	1	--	--
E.coli + G.intes. + A.lumbr.	1	--	--
B.hom. + G.intes. + A.lumbr.	1	--	--
E.histo. + A.lumbr. + T.trich.	1	--	--
E.coli + Alumbr. + T.trich.	2	--	--
E.histo. + A.lumbr.+ H.nana	1	--	--
E.histo. + E.coli + B.hom.+ G.intes.	1	--	--
E.histo. + E.coli + G.intes. + A.lumbr.	1	--	--
E.histo. + B.hom.+ A.lumbr.+ T.trich.	1	--	--
Toplam	89	Toplam	22

Tablo III. Göçmen grubu ve lojman grubunda saptanan parazit türlerinin sayısı ve oranları

Parazitler	Göçmen grubu (n=142)		Lojman grubu (n=88)	
	Toplam	%	Toplam	%
E.histolytica*	20	14.08	7	7.95
E.coli	21	14.79	5	5.68
E.nana	1	0.70	--	--
B.hominis	7	4.93	7	7.95
G.intestinalis**	33	23.24	10	11.36
C.mesnili	3	2.11	--	--
A.lumbricoides***	42	29.58	3	3.41
T.trichiura	13	9.15	--	--
E.vermicularis	1	0.70	--	--
H.nana	3	2.11	--	--

* t=2.17, sd=228, p<0.05; ** t=2.59, sd=228, p<0.01; ***t=7.27, sd=228, p<0.001

Tablo IV. Yurdumuzda yapılan çeşitli araştırmalarda saptanan bazı barsak parazitlerinin görülme sıklıkları

Yapıldığı yer, yılı	Araştırmanın		Toplam parazit %'si	Bulunan parazit türleri ve yüzdeleri			
	Yazarlar'ı, No'su	Kaynak		<i>E.histo.</i>	<i>E.coli</i>	<i>G.intest</i>	<i>A.lumb</i>
Şirinyer-İzmir 1995	Ak ve ark., 10		26.7	--	1.45	2.90	0.48
Elazığ, 1991	Aşçı ve ark., 11		97.4	2.6	13.0	6.5	1.3
Hatay, 1994	Özcan ve ark., 12		25.28	--	2.24	8.46	6.13
Kırıkkale, 1995	Özçelik ve ark., 13		79.20	3.96	41.58	12.87	25.74
Sivas, 1995	Özçelik ve ark., 14		79.20	0.99	11.88	25.74	11.88
Adana, 1991	Üner ve ark., 15		66.44	--	9.65	17.93	--
Foça-İzmir, 1996	Altıntaş ve ark., 16		12.83	0.29	1.19	7.46	--
Tarsus, 1994	Tanrıverdi ve ark.,17		25.28	--	6.04	4.91	3.78
Van, 1975	Çalışkan, 18		63.69	--	19.18	10.94	46.56

Yurdumuzda çeşitli yörelerde yapılan araştırmalarda *E.histolytica*'ya %0.9-11.18, *E.coli*'ye %2.11-42, *E.nana*'ya %0.09, *B.hominis*'e %1.51-12.6, *G.intestinalis*'e %4.22-25.7, *C.mesnili*'ye %0.09-5.2, *A.lumbricoides*'e %0.70-46.58, *T.trichiura*'ya %0.11-7.9, *E.vermicularis*'e %0.28-97.4 ve *H.nana*'ya %0.11-16.9 oranlarında rastlanmıştır (10-18, 20, 21). Bu araştırmalarda saptanan bazı barsak parazitlerinin görülme sıklıkları Tablo IV'de verilmiştir.

Bu araştırmada, *G.intestinalis* göçmen grubunda %23.24, lojman grubunda ise %11.36 oranında saptandı (p<0.01). *E.histolytica* ve *E.coli* gibi diğer protozoon enfeksiyonları göçmen grubunda lojman grubuna göre yaklaşık iki kat daha sık saptandı (p<0.05; Tablo I ve III). Özçelik ve ark.(14), 1995 yılında Sivas'ta yaptıkları bir araştırmada *G.intestinalis*'e %25.74, *E.histolytica*'ya %0.9, *E.coli*'ye %11.88 oranında rastlamışlardır. Üner ve ark.(15) tarafından 1991 yılında Adana'nın Çotlu ve Nalkulak köylerinde yapılan araştırmada *G.intestinalis*'e %17.93, *E.coli*'ye %9.65 oranında rastlanmış olup, *E.histolytica*'ya rastlanmamıştır. Bu araştırmada göçmen grubunda saptanan *G.intestinalis* oranı, Adana'nın kırsal kesiminde ve Sivas'ta yapılan araştırmalarda saptanan sonuçlara yakın olduğu halde, *E.histolytica* oranı yukarıda sözü edilen araştırmalarda saptanan değerlerden çok daha yüksektir. Göçmen grubunda *E.histolytica*'nın yüksek oranda görülmesinin nedenleri arasında yeterince su ve sabun bulunmamasına bağlı olarak el temizliğine gereği gibi önem verilmemesi, ellere bulaşan kistlerin yenilen gıdalara bulaştırılması, çiğ olarak yenilen sebze veya meyvelerin yeterince yıkanamaması ve tuvalet ihtiyacının çocukların oynadıkları çevreye yakın açık alanlarda giderilmesi sayılabilir. Bu araştırmada lojman grubunda *E.histolytica* görülme sıklığının Adana ve Sivas'ta yapılan araştırmalar başta olmak üzere yurdumuzda

yapılan diğer birçok araştırmadan daha yüksek saptanmasının en önemli nedenlerinden birisi, Van il merkezinde alt yapı yetersizliğine bağlı olarak içme suyu kirlenmesi olduğu düşünülmektedir.

Bu araştırmada *A.lumbricoides* oranı göçmen grubunda %29.58 iken, lojman grubunda %3.41 olarak saptandı (p<0.001). Özçelik ve ark.(14) tarafından Sivas Çocuk Yuvasında yapılan bir araştırmada bu parazit %11.88 oranında saptanmıştır. Üner ve ark.(15) tarafından Adana'nın Çotlu ve Nalkulak köylerinde ve Altıntaş ve ark.(16) tarafından İzmir-Foça'da yapılan araştırmalarda bu parazite rastlanmamıştır. Tanrıverdi ve ark.(17) tarafından Tarsus'un kırsal kesiminde yapılan bir araştırmada bu parazite %3.78, Aşçı ve ark.(11) tarafından Elazığ'da yapılan bir araştırmada ise %1.3 oranında rastlanmıştır. Göçmen grubunda saptanan değer, son yıllarda yapılan araştırmalardan Özçelik ve ark.(13) tarafından Kırıkkale'nin kırsal alanında yapılan araştırmada saptanan %25.74'lük değere yakındır. Sonuç olarak *A.lumbricoides* göçmen grubunda lojman grubuna göre yaklaşık 9 kat daha sık saptandı. Bu durum, göçmenlerin geldikleri Hakkari kırsalındaki çevresel faktörlerin olumsuzluğundan ve daha sonra göç edip yerleştikleri kampüs alanında dışkının çevreyi kontamine etmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Bu araştırmada selofan-band yöntemi uygulama olanağı bulunmadığı için *E.vermicularis* sadece bir kişide saptandı. Bu sonuç, yurdumuzda çeşitli yörelerde selofan-band yöntemi ile yapılan araştırmalarda (10-13, 15) elde edilen sonuçlara göre çok düşüktür. Selofan-band uygulandığı takdirde, yurdumuzda yapılan diğer araştırmalarda elde edilen sonuçlar gibi, bu parazitin yüksek bir oranda saptanacağını tahmin etmekteyiz.

Van ili, hava sıcaklığı düşük ve kış mevsimi uzun olan illerimizden biridir. Bu faktörler, parazitlerin yayılışında sınırlayıcı olmalarına karşın, halkın sosyo-ekonomik durumunun düşük olması ve parazitlerin yayılmasını kolaylaştıran bazı çevresel faktörlerin etkisiyle bu bölge zengin bir parazit florasına sahiptir (18-21).

Kampüs lojman sakinlerinin sosyo-ekonomik düzeylerinin yüksek, bölgenin alt yapısının düzenli ve insan dışkısının çevreye bulaşma ihtimalinin zayıf olması, ayrıca bu alanın bitki örtüsü yönünden fakir ve verimsiz kıraç bir toprak yapısına sahip olmasına rağmen, lojman grubunda parazit görülme sıklığı yüksek oranda saptandı. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, daha önce de değinildiği gibi Van şehir merkezinde alt yapının yetersizliğine bağlı olarak içme suyunun kanalizasyon atıkları ile kontamine olmasıdır.

Bu araştırmada, sosyo-ekonomik olarak aralarında büyük farklar bulunan göçmen grubu ile lojman grubu arasında barsak parazitlerinin dağılımında da büyük farklar saptandı. Sabun kullanma alışkanlıkları çok az, tahsil düzeyleri oldukça düşük olan ve sıkışık bir şekilde barındırılan göçmen grubundaki parazit görülme sıklığı, lojman grubunda görülenin 2.5 katından daha yüksek bir oranda saptandı ($p<0.001$). Barsak parazitlerinin yayılmasında sosyo-ekonomik düzeyin ve göçün önemi, bu araştırma ile bir kez daha ortaya konmuştur.

Effect of Socio-Economic Status and Immigration on the Distribution of Intestinal Parasites in 0-14 Years Old Children

Abstract: *In the present study, the effect of socio-economic status on the distribution of intestinal parasites was investigated. In this study, immigrants who have low socio-economic status were named as Immigrant group, and those resident persons who have high socio-economic status were named as Resident group. Stool samples were examined by native-lugol, staining with iron-haematoxylin and flotation (in saline solution) methods in the study.*

One or more intestinal parasite species in 89 (62.68%) out of 142 children from the Immigrant group and in 22 (25%) out of 88 children from the Resident group were determined. Among the Immigrant group, the parasite's positivity rates were found follows: Entamoeba histolytica 14.04%, Entamoeba coli 14.79%, Blastocystis hominis 4.93%, Endolimax nana 0.70%, Giardia intestinalis 23.24%, Chilomastix mesnili 2.11%, Ascaris lumbricoides 29.58%, Trichuris trichiura 9.15%, Enterobius vermicularis 0.70% and Hymenolepis nana 2.11%. Parasite's positivity rates among the Resident group

were found as follows: E.histolytica 7.95%, E.coli 5.65%, G.intestinalis 11.36%, B.hominis 7.95% and A.lumbricoides 3.41%.

In the present study, the results showed that parasite's positivity rate was approximately 2.5 times higher in the Immigrant group when compared to the Resident group ($p<0.001$).

Key words: *Intestinal parasites, socio-economic status.*

Kaynaklar

1. Markel EK, Voge M, John DT: Medical Parasitology. 7th Edition. WB Saunders Company, Philadelphia, 1992.
2. Unat EK, Yücel A, Altaş K, Samastı M: Unat'ın Tıp Parazitoloji. İnsanın Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla Oluşan Hastalıkları. İst. Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Vakfı Yay., Beşinci baskı, İstanbul, 1995.
3. Bartone CR: Reuse of wastewater at the San Juan de Miraflores stabilization ponds: public health, environmental, and socioeconomic implications. Bulletin of the Pan American Health Organization, 19(2): 147-164, 1985.
4. Chacin-Bonilla L, Bonilla E, Parra AM, Estevez J, Morales LM, Suarez H: Prevalence of *Entamoeba histolytica* and other intestinal parasites in a community from Maracaibo, Venezuela. Ann Trop Med Parasitol, 86(4): 373-380, 1992.
5. Chacin-Bonilla L, Mejia De Young M, Cano G, Guanipa N, Estevez J, Bonilla E: Cryptosporidium infections in a suburban community in Maracaibo, Venezuela. Am J Trop Med Hyg, 49(1): 63-67, 1993.
6. Rajeswari B, Sinniah B, Hussein H: Socio-economic factors associated with intestinal parasites among children living in Gombak, Malaysia. Asia Pac. J. Public Health, 7(1): 21-25, 1994.
7. Salas SD, Heifetz R, Barrett-Connor E: Intestinal parasites in Central American immigrants in the United States. Arch Intern Med, 150(7): 1514-1516, 1990.
8. Engbaek K, Larsen SO: A comparative socio-epidemiological study of families with *Giardia lamblia*, *Entamoeba coli* and *Trichuris trichiura*. Ugeskrift for Leager, 141(17): 1128-1131, 1979.
9. Gottlieb B, Reyes H, Trivino X, Vega J, Arriagada L, Hernandez J: Intestinal parasites in children at kindergartens: comparative study of socio-economic levels. Revista Medica de Chile, 111(10):1035-1038, 1983.
10. Ak M, Ok Ü, Gürüz Y, Turgay N, Kırağı D, Özcel MA: İzmir Şirinyer Çocuk İslahevi hükümlü ve personelinde barsak parazitlerinin araştırılması. T Parazitol Derg, 19(2): 243-248, 1995.
11. Aşçı Z, Yılmaz M, Ay S, Barlas HH: Harput Çocuk Yuvası 6-12 yaş grubu çocuklarında parazitolojik incelemeler. T Parazitol Derg, XV(3-4): 83-87, 1991.

12. Özcan K, Koltaş S, Tanrıverdi S, Yiğit S, Sadr Yİ: Hatay'daki bazı ilkokullarda bağırsak parazitleri araştırması. *T Parazitol Derg*, 18(4): 461-468, 1994.
13. Özçelik S, Poyraz Ö, Saygı G, Güneş T, Sümer S, Çeliksöz A: Prevalence of Intestinal Parasites in Children Living in A Rural Section of Kırıkkale, Turkey. *Acta Parasitologica Turcica*. 19(2): 249-253, 1995.
14. Özçelik S, Sümer Z, Çeliksöz A, Poyraz Ö, Koçoğlu F, Demirtaş S, Saygı G: A survey of intestinal parasites in orphan of Orphanage in Sivas, Turkey. *Acta Parasitologica Turcica*, 19(2): 254-257, 1995.
15. Üner A, Özcel MA, Daldal N, Özbek Y, İplikçi T, Karacasu F, Özbilgin A, Alkan Z: Adana'nın Çotlu ve Nalkulak köylerinde çocuklarda barsak parazitleri araştırılması. *T Parazitol Derg*, XV(3-4): 92-96, 1991.
16. Altıntaş N, Yolasiğmaz A, Yazar S, Şakru N, Karacasu F, Akısü Ç: Gerenköy'de barsak parazitleri araştırması. *T Parazitol Derg*, 20(1): 83-86, 1996.
17. Tanrıverdi S, Koltaş S, Özcan K, Yiğit S: Tarsus Aliefendioğlu Köyünde bağırsak parazitleri araştırması. *T Parazitol Derg*, 18(4) : 469-474, 1994.
18. Çalışkan C: Van ilinin Özalp ilçesine bağlı Saray köyünde bağırsak parazitleri üzerine bir araştırma. *Türk Mikrobiyol Cem Derg*, 5(4): 121-125, 1975.
19. Değer S, Cantoray R, Akdemir C, Gül A: Van'da ilkokul öğrencilerinde intestinal parazitlerin yayılışı. *Yüzüncü Yıl Üniv. Vet Fak Derg*, 6(1-2): 111-115, 1995.
20. Yılmaz H, Cesur Y, Özkaya E, Gödekmerdan A, Gül A: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Başvuran 0-13 Yaş Grubu Çocuklarda Barsak Parazitlerinin Dağılımı. *T Parazitol Derg*, Baskıda, 1997.
21. Yılmaz H, Türkdöğün MK, Berktaş M, Akman N, Tuncer İ, Algün E, Gül A, Göz Y: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Başvuran 14 Yaş ve Üzerindeki Hastalarda Barsak Parazitlerinin Dağılımı. *T Parazitol Derg*, 21: 49-54, 1997.
22. Özcan K, Atılgan A, Kara H, Tanrıverdi S, Koltaş S, Gözübüyük MR, Aras D, Çulha G: Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde bağırsak parazitlerinin dağılımı. *T Parazitol Derg*, 21(2): 163-165, 1997.

Yapay kalp kapaklarının trombosis ve pannus oluşumu ile tıkanması

Hasan Ekim*, İmdat Dilek*, Abid Demircan**, Hasan B.Şener***, Kasım Karapınar***, Faik Mustafaoglu*, Tekinalp Gelen**

Özet: Ankara ve Antalya SSK hastanelerinde ve Akdeniz üniversitesi hastanesinde 1985 ve 1997 tarihleri arasında yapay kapak tıkanması tanısı konan 25 olgu çalışmaya alındı.

Olguların 15'i kadın, 10'u erkek ve yaş ortalamaları ise 34 yıl (24-67 yıl) idi. Başlıca klinik semptomlar dispne (%60), geçici nörolojik defisit veya stroke (%32) ve göğüs ağrısı (%16) idi. Üç olgu dışında antikoagulasyon tedavisi yetersizdi. Olgulardan üçü herhangi bir cerrahi girişim yapılmadan öldü. Opere edilen 22 hastadan biri postoperatif 10. günde multiorgan yetersizliği nedeniyle öldü. Histopatolojik incelemede olguların 10'unda yalnız pannus, dokuzunda pannus ve trombus ve sekizinde yalnız trombus tesbit edildi. Trombus veya pannus oluşumu yapay mekanik kalp kapaklarının en ciddi komplikasyonlarından olması nedeniyle yeni veya hastanın durumunu kötüleştirici semptom gelişenlerde akla getirilmelidir. Yapay kapak takılan olgularda, tanıda pannus veya trombus oluşumunun atlanmaması için transözefajial ekokardiyografiyi de içeren tam ve hızlı bir inceleme yapılması gerekli olmaktadır. Olgularımızın çoğunda yetersiz antikoagulasyon tedavisi olması postoperatif yeterli antikoagulasyonun önemini açıkça göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Yapay kalp kapağı, Trombosis, Pannus

Yapay kalp kapağı tıkanması (YKT) %0.37 gibi düşük oranlarda görülürse de yaşamı tehdit edici özelliktedir (1). Klinik tablo sinsi başlayabileceği gibi akut dolaşım yetmezliği tablosuyla da başlayabilmektedir. Bu nedenle tanı bazen zor konmakta, hatta olguların yarısı ancak otopside tanınabilmektedir (2). Yapay kalp kapağı tıkanmalarında risk faktörlerinin belirlenmesi için birçok çalışma yapılmasına karşın, mekanizmaları hakkında sınırlı bilgiler vardır. YKT'nın çoğu kez kapak trombozisinden olduğu düşünülürse de kronik pannus oluşumunun rolüde çok önemlidir. Bu çalışmada yapay kalp kapağı tıkanma tanısı konan 25 hastada, klinik semptomlar, antikoagulasyon tedavisi, tıkanma nedenleri, cerrahi tedavi sonuçları ve histopatolojik bulgular değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem

Ankara ve Antalya SSK hastaneleri ile Akdeniz üniversitesi hastanesinde mekanik kalp kapağı tıkanıklığı tanısı alan 25 olgu çalışmaya alındı. Başlangıçta protrombin zamanı (PTZ), 1994'den itibaren "international normalized ratio" (INR) değeri ile antikoagulasyon tedavisi takip edildi.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van

**Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya

***SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Ankara

Yazışma adresi: Dr. Hasan Ekim

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van

PTZ normalin 2-2.5 katı, INR değerinin 2.8-3.6 arasında olması hedeflendi (3). PTZ'nin normalin

1.5 katının altında veya INR'nin 1.5 altında olması yetersiz antikoagulasyon olarak kabul edildi.

Bulgular

Yaş ortalaması 34 yıl olan (24-67 yıl) olguların 15'i kadın 10'u erkek idi. Olguların 15'inde (%60) dispne, sekizinde (%32) geçici nörolojik defisit veya stroke ve dört olguda (%16) göğüs ağrısı başlıca yakınmalardı. Hastaların başlangıç semptomları sıklığı Tablo 1'de görülmektedir. Olgularda semptomların başlangıcından hastaneye geliş süreleri iki ile 30 gün arasında değişmekteydi. Olguların 15'inde mitral, beşinde aortik ve beşinde ise hem mitral hemde aortik yapay kapak takılıydı. Tıkalı kapakların 12'si bileaflet ve 18'i tilting disk kapaktı. Kapak replasmanı ile tıkanma arasında geçen süre ortalama 2.5 yıl (45 gün ile 10 yıl arası) idi. Sistemik antikoagulasyon üç olgu dışında yetersizdi. Antikoagulan tedavinin başlıca kesilme nedenleri diş çekimi, küçük cerrahi müdahale ve hamilelikti. Yeterli antikoagulasyon yapıldığı halde yapay kapağı tıkanan üç olguda atriyal fibrilasyon vardı.

Hastaneye kabulde yapılan fizik muayene ile sadece sekiz hastada YKT düşünüldü. Tüm olgulara transtorasik ekokardiyografi yapıldı ve bu yöntem 14 olguda tanı koymaya yardımcı oldu.

Tablo 1. Yapay kapak tıkanması tanısı konan 25 hastanın başlangıç semptomları

	Hasta sayısı	Yüzde
Dispne	15	60
Nörolojik bulgu	8	32
Göğüs ağrısı	4	16

Transözefajial ekokardiyografi olguların 10'unda yapıldı ve hepsinde tanıyı koymada yararlı oldu. Koroner arter problemi de olan bir olguda ise tanı koroner anjio sırasında yapılan kateterizasyon ile kondu.

Preoperatif dönemde olgulardan üçü öldü (myokard infarktüsü bir olgu, stroke ve sistemik emboli iki olgu). Olgulardan 22'sine yeniden kapak replasmanı yapıldı ve postoperatif 10.günde multiorgan yetmezliği nedeniyle bir olgu kaybedildi. Patolojik inceleme yapılan 27 kapağın 10'unda pannus, dokuzunda pannus ve trombozis, ve sekizinde ise sadece trombozis gelişimi vardı. Hastaneye kabulde fizik muayene bulgusu veren sekiz hastanın hepsinde pannus üzerinde trombus gelişimi dikkati çekti (Tablo II).

Tablo II. Yapay kapak tıkanması olan 25 hastada tıkanma nedenleri ve etkileyen faktörler

Tıkanma nedeni	Olgusayısı	Etkileyen faktörler	Olgu sayısı
Pannus	10 (%37)	Atrial fibrilasyon	12 (%48)
Pannus ve trombus	9 (%33)	Yetersiz antikoagulasyon	12 (%48)
Trombus	8 (%30)	Antikoagulan kesilmesi	10 (%40)
		Yeterli antikoagulasyon	3 (%12)

Tartışma

Deviri ve arkadaşları, yapay kapağı tromboze ama genel durumu stabil olan hastalara yapılacak cerrahi girişimin, elektif kalp kapağı cerrahisinden risk yönünden farklı olmadığını bildirmektedirler (4). Buna karşın trombolitik tedavinin (embolizm riski %12-22 arasında) cerrahiye karşı iyi bir alternatif olduğu ve acil koşullarda tercih edilmesi gerektiğini bildiren çalışmalar vardır (5).

Vitale ve arkadaşları, doku plazminojen aktivatörü ile tromboliz uyguladıkları sekiz olguda nörolojik komplikasyon veya ölüm olmadan kapak fonksiyonlarının düzeldiğini bildirmişlerdir (6). Reddi ve arkadaşlarının 38 olguyu içeren trombolitik tedavi yapılan serilerinde, hastaların %75'i klas IV kalp yetmezliğinde olmasına karşın mortalite oranını %24 olarak bulmuşlardır (7). Ancak bu çalışmadaki olguların erken dönemdeki seçilmiş

olguları içerdiğini düşünmekteyiz. Olgularımızda olduğu gibi gecikmiş ve pannus oluşmuş vakalarda trombolitik tedavinin yararı olmamaktadır. Pannus üzerinde trombozis gelişen olguların belirlenebildiği acil klinik durumlarda da trombolitik tedavi uygulanabilir ve hastanın klinik durumu düzelince selektif operasyon yapılır.

Yapay kalp kapağı tıkanmalarında sinsisi başlangıç nedeniyle tanı çoğu kez zordur. Hastalar semptomatik hala geldikten sonraki dönemlerde tanı rahatlıkla konabilir. Yapay kalp tıkanmalarında gelişen semptomlar yanlış olarak çoğunlukla ventrikül fonksiyon bozukluğuna bağlanır (8). Bu nedenle erken tanı konamaz ve bu gecikme mortalite olasılığını artırmaktadır. Yapılan çalışmalarda gecikme süresinin sekiz ile 12 gün arasında değiştiği bildirilmektedir (9). Olgularımızda ise gecikme süresi iki ile 30 gün arasında değişmekteydi.

Yapay kapak tıkanmasında kapağın açılma veya kapanma sesinin yokluğu veya azalması, yeni bir üfürüm duyulması tanıya yol gösterir. Tanı transözefajial ekokardiyografi ile doğrulanmalıdır. Olgularımızın ancak sekizinde (%32) fizik muayene ile YKT düşünüldü. Çalışmalarda fizik muayene ile YKT tanısı konması oranı %3.1 ile 56 arasında değişmektedir (10,11). Olgularımızın tümünde transtorasik ekokardiyografi yapılmasına karşın ancak 14 (%56) vakada tanıya yararlı oldu. Buttard ve arkadaşları ise çalışmalarında transtorasik ekokardiyografi ile YKT tanısını olguların %48'inde koyduklarını bildirmişlerdir (2). Transtorasik dopler parametreleri normal bulunsa bile transözefajial ekokardiyografi, YKT tanısının atlanmaması için yapılması gerekli bir yöntemdir (12). Biplane transözefajial ekokardiyografi özellikle dikiş hattı etrafındaki mediyal ve lateral lezyonların tanımında, standart single transvers plane görüntülemeye daha üstündür (13). Olgularımızda olduğu gibi bir çok araştırmacıda transözefajial ekokardiyografiyi yapay kapaklı hastalarda yeni bir semptom çıkması veya kötüleşmesinde önermişlerdir (2).

Cannegieter ve arkadaşlarına göre yapay mitral kapak, yapay aortik kapağa göre iki kat daha fazla risk altında bulunmaktadır (1). Bazı çalışmalarda ise yapay kapak tıkanma oranları mitral ve aort kapaklarında eşit oranlarda bulunmuştur (4). Olgularımızda ise mitral pozisyonda tutulum daha fazla bulundu.

Yapılan çalışmaların bir kısmında kapak trombozuyla yetersiz antikoagülasyon arasında anlamlı bir ilişki bulunurken, bir kısmında ise anlamlı ilişki bulunmamıştır (10,14).

Olgularımızda yetersiz antikoagülasyon veya antikoagulan tedavinin kesilmesinin trombozisi belirgin artırdığı görülmüştür. Özellikle atrial fibrilasyonda varsa hedef antikoagülasyonun sürdürülmesi çok önemlidir. Hemoraji ve tromboembolik komplikasyonlar genellikle hedef antikoagülasyon düzeyini koruyamayan hastalarda görülmektedir (15). Yapay kapaklı hastaların INR değerini kendilerinin ölçmesi ve takip etmeleri için Hasenkam ve arkadaşlarının geliştirdikleri sistemin hemoraji ve tromboembolik olayları önlemede yararlı olacağı umudunu taşımaktayız (16).

Trombotik sürecin nedenleri üzerinde genel bir uzlaşma olmakla birlikte pannus gelişiminin nedenleri henüz tam olarak tanımlanmamıştır (17). Pannus oluşumunda yabancı cisim reaksiyonu olabileceği ileri sürülmüştür. Pannusa eğilimli kişilerin ve nedenlerinin tam anlaşılması ile daha iyi hemodinamik perfüzyona sahip ve daha iyi biyokompatibl materyallerin kullanılmasıyla belki bu ciddi komplikasyon önlenilebilecektir (8).

Trombozisi trombositlerin ve koagülasyon sisteminin intraoperatif aktivasyonu ile başlar. Protez kapak üzerinde pıhtı birikmesiyle oluşan trombozisi genellikle replasmanın birinci yılı içinde oluşur. Pannus oluşumu ise daha uzun süreyi kapsamaktadır. Fibrotik gelişme genellikle kapağın her iki tarafını tuttuğu için debridman yapmaktansa olgularımızda olduğu gibi rereplasman yapılması gerekir. Olgularımızda kapak replasmanından ortalama iki buçuk yıl sonra kapak tıkanmasının ortaya çıkması pannus hakimiyeti ile açıklanabilir.

Pannusun histo-patolojik incelemesinde, sütür düğüm hatlarının üzerinde ve etrafında dev hücrelerle çevrili masif fibroblastik proliferasyon ve aralara serpişmiş kapiller tomurcuklar dikkati çekmiştir. Sentetik kapak materyaline uzun süre maruz kalma sürekli makrofaj infiltrasyonunu ve fibroblastik proliferasyonu uyarır. Fibroblastik reaksiyonda en belirgin hücreler makrofajlardır. Muhtemelen makrofajlar sentetik kapak materyalini fagosite etmeye yönelik bir reaksiyonun sonucudur. Yeni damarlar annuler kenarlarda önceden bulunan damarların tomurcuk veya filiz vermesiyle oluşur. Ayrıca fibroblastlar kollajen ve diğer ekstrasellüler doku komponentlerini sentez ederler. Bu nedenle yabancı cisme cevap olarak muhtemelen bazı hastalarda daha şiddetli bir kronik inflamasyon gelişmektedir (8).

Yapay kapağın protein biyokompatibilitesi ve dizaynı, orjinal kapak yerleşiminde düzensiz endotelial yüzeylerin bulunması, kullanılan

cerrahi teknik, düşük kardiyak output, özellikle mitral pozisyonda kan akımı türbülansı, gebelik, endokardit ve yetersiz antikoagülasyon pannus gelişiminde bir rol oynayabilir (8). Tromboembolik olaylarda antitrombin III, protein C, protein S eksikliği, disfibrinogenemi ve aktive protein C resistansı gibi hiperkoagülabilité durumlarının önemi bilinmekle birlikte pannus oluşumunda bu faktörlerin rolü açık değildir (18). Bu açıdan tromboembolik olay ve pannus oluşumu düşünülen olgularda mutlaka herediter ve kazanılmış hiperkoagülabl durumlar incelenmelidir.

Yapılan çalışmaların çoğunda pannus ve trombus ayırımı yapılmamış ise de kapakların mutlak histo-patolojik incelemesi yapılarak kesin pannus veya trombus olduğu veya pannus üzerinde trombus gelişip gelişmediği araştırılmalıdır.

Sonuç olarak, yapay kapaklı hastalarda klinik tabloyu kötüleştiren yeni bir semptom olması, özellikle atriyal fibrilasyon da varsa ve düzensiz antikoagülasyon uygulanmış ise kapağın tıkanmış olabileceği akla gelmelidir. Kesin tanı için ekokardiyografi, özellikle transözefajial ekokardiyografi yapılmalıdır.

Obstruction of heart valve prostheses with thrombosis and pannus formation

Abstract: Between 1985 and 1997, a total of 25 patients with prosthetic valve obstruction was studied at the thoracic and cardiovascular surgery departments of Akdeniz University Hospital, and SSK Antalya and Ankara Hospitals. This study comprised 15 female and 10 male patients ranging from 24 to 67 years with a mean age of 34 years. The main clinical symptoms were dyspnea in 60%, transient neurologic deficit or frank stroke in 32%, and chest pain in 16%. Anticoagulation treatment was inadequate in all except three cases. Three patients died before any surgery could be attempted. Valve replacement could be done in 22 patients, one of whom died due to multiorgan failure. In histopathologic examination, there were found pannus alone in 10, pannus and thrombosis in nine, and thrombus alone in eight cases. Thrombus or pannus formation is a serious complication of mechanical heart valve prosthesis. Early diagnosis and treatment should be done. Any new or worsening symptoms in a patient with prosthetic valve should be investigated with prompt and thorough investigations including transoesophageal echocardiography to exclude valve obstruction. Because inadequate anticoagulation treatment was found in most of our cases, importance of adequate postoperative anticoagulation therapy is clearly seen.

Key words: Prosthetic cardiac valve, Thrombosis, Pannus

Kaynaklar

1. Cannegieter SC, Rosendaal FR, Briet E. Thromboembolic and bleeding complications in patients with mechanical heart valve prostheses. *Circulation* 89:635-41, 1994.
2. Buttard P, Bonnefoy E, Chevalier P, et al. Mechanical cardiac valve thrombosis in patients in critical hemodynamic compromise. *Eur J Cardiothorac Surg* 11:710-13, 1997.
3. Fiore L, Deykin D: Anticoagulant therapy, In: Williams Hematology. Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, Kipps TJ (eds). Fifth Edition, McGraw-Hill, New York, 1995, pp:1562-1584.
4. Deviri E, Sareli P, Wisenbaugh T, et al. Obstruction of mechanical heart valve prostheses: Clinical aspect and surgical management. *J Am Coll Cardio* 17:646-50, 1991.
5. Roudaut R, Labbe T, Lorient Roudaut MF, et al. Mechanical cardiac valve thrombosis. Is fibrinolysis justified? *Circulation* 86(suppl 5):115-18, 1992.
6. Vitale N, Renzulli A, Cersuolo F, et al. Prosthetic valve obstruction: Thrombolysis versus operation. *Ann Thorac Surg* 57:365-70, 1994.
7. Reddy NK, Padmanabhan TN, Singh S, et al. Thrombolysis in left side prosthetic valve occlusion: Immediate and follow up results. *Ann Thorac Surg* 58:462-70, 1994.
8. Vitale N, Renzulli A, Agozzino L, et al. Obstruction of mechanical mitral prosthesis: Analysis of pathologic findings..
9. Tsai KT, Lin PJ, Chang CH, et al. Surgical management of thrombotic disc valve. *Ann Thorac Surg* 55:98-101, 1993.
10. Kontos GH, Schaf HV, Orsulak TA, et al. Thrombotic obstruction of disc valves: Clinical recognition and surgical management. *Ann Thorac Surg* 48:60-5, 1989.
11. Kontos GH, Hartzell V, Scahaff XX. Thrombotic occlusion of a prosthetic heart valve: Diagnosis and management. *Mayo Clin Proc* 60:118-22, 1985.
12. Gueret P, Vignon J, Fournier P, et al. Transeosophageal echocardiography for the diagnosis and management of nonobstructive thrombosis of mechanical mitral valve prosthesis. *Circulation* 91:103-10, 1995.
13. Groundstroem K, Rittoo D, Hoffman P, et al. Additional value of biplane transeosephageal imaging in assessment of mitral valve prosthesis. *Brit Heart J* 70:259-65, 1993.
14. Venugopal P, kaul V, Lyer KS. Fate of thrombectomized Bjork Shilley valves. *J Thorac Surg* 91:168-73, 1986.
15. Ibrahim M, O'Kane H, Cleland J, et al. The St Jude medical prosthesis: A thirteen-year experience. *J Thorac Cardiovasc Surg* 108:221-30, 1994.
16. Hasenkam JM, Kimose HH, Knudsen L. Self management of oral anticoagulant therapy after heart valve replacement. *Eur J Cardiothorac Surg* 63:935-42, 1997.
17. Loscalzo J: Pathogenesis of thrombosis, In: Williams Hematology. Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, Kipps TJ (eds). Fifth Edition, McGraw-Hill, New York, 1995, pp:1525-1531.
18. Koster T, Vandenbroucke JP, Rosendal FR. High risk of thrombosis in patients for Factor V Leiden. *Blood* 85:1504-8, 1995.

Üst Karın Ameliyatları Sonrası Plevral Effüzyonlar

Metin Er*, M.Çetin Kotan**

Özet: Üst karın ameliyatları sonrası plevral effüzyon sıklığı ve nedenlerini araştırmak için retrospektif bir çalışma yapıldı ve literatür gözden geçirildi. Çalışmaya dahil edilen 51 hastanın preoperatif ve postoperatif akciğer grafileri plevral effüzyon gelişimi yönünden değerlendirildi. 31 hastada postoperatif plevral effüzyon saptandı. Karaciğer sağ lobda gerçekleştirilen cerrahi işlemlerle plevral effüzyon gelişimi arasında korelasyon saptandı.

Koroner ligamanın disseksiyonu postoperatif plevral effüzyonun bir nedeni olabilir. Karın ve torasik kaviteler arasında basınç farkı olduğundan, parietal peritonun olmadığı diafragmaik triangüler bölgeden plevral boşluğa sıvı diffüzyonu olabilmektedir.

Anahtar kelimeler: Üst karın cerrahisi, plevral effüzyon.

Üst karın ameliyatları sonrasında plevral boşlukta sıvı birikimi olabilmektedir. Postoperatif pulmoner effüzyon (PPE) sıklığı ve nedeni ile ilgili literatürde çok farklı değerlendirmeler verilmektedir (1,2,3,4,5).

Biz kendi klinik materyalimizde PPE sıklığı ve nedenini araştırdık.

Gereç ve Yöntem

1995-1997 yılları arasında üst karın ameliyatı geçirmiş 51 hasta çalışmaya dahil edildi. Kadın erkek oranı 25/26, ortalama yaş $45,8 \pm 15,79$ ve yaş dağılımı 7-80'di. Basit laparoskopik veya açık kolesistektomi ve mide ameliyatı yapılmış hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların preoperatif ve postoperatif akciğer grafileri tek bir uzman tarafından değerlendirildi.

Preoperatif pozitif radyolojik akciğer bulgusu olan hastalar ile Göğüs Hastalıkları ve Kardiyoloji Kliniklerince yapılan konsültasyonlarında pulmoner veya konjestif kardiyak patoloji saptanan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. İstatistiksel değerlendirme Fisher's Exact Testi ile yapıldı.

Bulgular

31 olguda (%60.7) postoperatif plevral effüzyon saptandı. Plevral effüzyon 7 olguda (%22.6) bilateral, 24 olguda (%77.4) ise unilateraldi. Unilateral PPE saptanan olguların

22'sinde (%91.7) sağ, 2 olguda ise (%8.3) sol hemitoraksda lokalize plevral effüzyon saptandı.

Çalışmaya dahil edilen olguların 43'ü (%84.3) karaciğerde lokalize patolojileri nedeni ile, 4'ü (%7.84) geniş disseksiyon gerektiren pankreas patolojileri, 2'si (%3.92) üst safra yolu patolojileri ve 2 olgu da (%3.92) dalak patolojileri nedeni ile ameliyat edilmişti. PPE gelişen ve gelişmeyen hastaların operasyon endikasyonları tabloda gösterilmiştir (Tablo I).

Tablo I. Hastaların dağılımı.

	PPE (+)	PPE (-)	Toplam
Karaciğer			
Sol lob	1	7	8
Sağ lob	26	9	35
Pankreas	2	2	4
Proksimal Safra Yolları	-	2	2
Dalak	2	-	2
Toplam	31	20	51

Karaciğer sağ lobda yerleşik patolojiler nedeni ile opere edilen hastalarda PPE gelişme sıklığı (%74.3), karaciğer sol lob (%3.22) ve diğer organ lokalizasyonlarına göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur ($p=0,002$).

Nüks karaciğer kist hidatiği nedeni ile reoperasyon yapılan iki hastaya persistant PPE nedeni ile torasentezler uygulanmış ancak daha sonra bu iki olguyada tüp torakostomi yapılmıştır. Diğer hastalarda plevral effüzyon spontan olarak rezorbe olmuştur.

Tartışma

Literatürde PPE sıklığı ve nedeni ile ilgili çok farklı değerlendirmeler yapılmaktadır (1,2,3,4,5).

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Metin Er

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD, Van

Nielsen ve ark. 128 olguyu değerlendirdikleri prospektif çalışmalarında PPE sıklığını %69.5 olarak bildirmişlerdir (1). Diğer çalışmalarda %1-59 arasında değişen sonuçlar verilmektedir (2,3,4). Wightman 455 olguluk serisinde sadece 1 PPE belirtmiştir (2). Ti ve Young 346 olguluk abdominal operasyon serilerinde 5 PPE tespit etmişlerdir (3). Rutin postoperatif lateral dekubitis pozisyonunda akciğer grafisi çektirdikleri çalışmalarında Light ve George PPE sıklığını %59 olarak bulmuşlardır (4).

Takasi ve ark. rezeksiyonel karaciğer cerrahisi uyguladıkları 68 olguda PPE sıklığını global olarak %55, trianguler ligament disseksiyonu uyguladıkları ve uygulamadıkları olguları analiz ettiklerinde ise disseksiyon uygulanan grupta %81.5 buna karşılık diğer grupta ise %8.3 olarak tespit etmişlerdir (5). Bizim olgularımızda bu oranlar sırası ile %74.3 ve %3.22 olarak bulunmuştur. Mitsuo ve ark. karaciğer rezeksiyonları sonrası majör komplikasyonları inceledikleri çalışmalarında PPE sıklığını %10 olarak bildirmişlerdir (6). Görüldüğü gibi konu ile ilgili literatürde insidens çok farklı rakamlarla ifade edilmektedir.

Literatürde PPE etiyojisi hakkında değişik görüşler ileri sürülmektedir. Yaş (1,4), insizyon tipi (4), diafragmatik plevranın lokal irritasyonu, trianguler ligament disseksiyonu (5,6), infeksiyon, postoperatif pnomonik infiltrasyon (4), postoperatif pankreatit (4,7), postoperatif sodyum ve volüm fazlalığı, pulmoner konjesyon (1), atelektazi sonucu akciğer volum kaybı ve bununla ilişkili olarak plevral boşlukta negatif basınç artışı (4), muhtemel PPE nedenleri olarak belirtilmektedir.

Biz çalışmamızda üst karın ameliyatları sonrasında plevral effüzyon sıklığını %60.7 olarak saptadık. Bu oran Nielsen (1) ve Matsumata'nın (5) sonuçları ile uyumludur. PPE gelişen 31 olgumuzun 26'sı (%83.8) karaciğer sağ lobda yerleşik patolojileri nedeni ile ameliyat endikasyonu almışlardır. Bu olgularda karaciğer mobilizasyonu için karaciğer asıcı bağları kesilmiş ve ekstrapitoneal subfrenik mesafe (diafragmatik çıplak alan) abdominal kavite ile direkt temas eder hale gelmiştir.

Üst karın bölgesinde hepato-bilyer patolojiler en önemli ve sık ameliyat endikasyonlarını teşkil etmektedirler. Abdominal yolla yapılan bu ameliyatlarda yukarıda diafragmatik kubbe, önde arkus kostarum ameliyat sahasının görülebilirliğini kısıtladığı için, karaciğer genellikle peritoneal asıcı bağları mobilize edilip yeterli görüş alanı sağlandıktan sonra bazen oldukça geniş disseksiyonlar gerektiren cerrahi işlemler

yapılmaktadır. Diafragmatik peritoneal tabakanın bütünlüğünün bozulduğu, karaciğerin asıcı bağlarının disseksiyonu/kesilmesi nedeni ile ekstrapitoneal subfrenik mesafenin, abdominal kavite ile direkt teması durumunda abdomen ve torasik kaviteletin direkt iştirakini sağlayan diafragma da mevcut küçük poruslar aracılığı ile abdomenden torasik kaviteye sıvı diffüzyonu olmaktadır (8).

Abdomino-torasik basınç farkının ameliyat sonrası devrede ağrı, intestinal peristaltizmin azalması gibi nedenlerle artması abdomenden sıvının plevral boşluğa diffüzyonunu kolaylaştırır (5).

Postoperatif devrede normal patofizyolojik su ve sodyum retansiyonuna ilaveten karaciğer cerrahisi uygulanan hastalarda hepatik ödem ve total splanknik ve portal vasküler rezistans artışı nedeni ile geçici portal hipertansiyon oluşması abdominal kavitede sıvı birikimine neden olabilir (1,5,9). Hartz ve ark. abdominal sıvı akümülyasyonu olmaksızında plevral effüzyon olabileceğini belirtmişlerdir. Bu hastalarda muhtemelen plevral boşluğa geçen sıvı toplam asit oluşumu kadardır (8). Matsumata ve ark. karaciğer cerrahisi sonrası mekanik ventilasyon uygulayarak intratorasik basıncı pozitif tuttıkları hastalarında PPE sıklığının anlamlı derecede azaldığını fakat diğer pulmoner komplikasyonlarda bir azalma saptamadıklarını bildirmişlerdir (5). Bu bulgu postoperatif devrede plevral sıvı birikiminin abdomen ve toraks kavitelemi arasındaki basınç farkı nedeni ile olduğu görüşünü destekler niteliktedir.

Bizim çalışmamızda postoperatif plevral effüzyon gelişen toplam 31 olgunun 26'sı çeşitli endikasyonlarla karaciğer cerrahisi uygulanan hastalardı. Bu hastalarımızda primer patolojinin niteliği ve lokalizasyonuna göre karaciğer mobilizasyonu yapılarak diafragmatik peritoneal tabakanın bütünlüğü bozulmuş, abdomen ve torasik kavitelemi diafragmatik poruslar aracılığı ile ilişkili hale gelmiştir. Karaciğer sağ lobda yerleşik patolojiler nedeni ile ameliyat ettiğimiz olgularımızda PPE gelişme sıklığı (%74.3), karaciğer sol lob (%3.22) ve diğer organ lokalizasyonlarına göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,002).

Sonuç olarak biz çalışmamızda üst karın cerrahisi sonrasında, diafragma nın periton örtüsünün bütünlüğünün bozulduğu vakalarda diafragmatik poruslar aracılığı ile yüksek basınçlı abdominal kaviteden negatif basınçlı plevral boşluğa sıvı geçişinin olabileceği ve oluşan plevral effüzyonun çoğunlukla herhangi bir

spesifik tedavi gerektirmeksizin spontan olarak rezorbe olacağı sonucuna vardık.

Plevral Effusions Following Upper Abdominal Surgery.

Abstract: We conducted retrospective chart and literature reviews to analyze the frequency and causes of postoperative pleural effusion following upper abdominal surgery. Fiftyone patients who underwent abdominal surgery, examined by standart preoperative and postoperative chest roentgenograms for the formation of postoperative pleural effusion. Thirtyone had postoperative pleural effusion. There was a positive correlation between right hepatic surgery and pleural effusion. Pleural effusion might be related to dissection of right coronary ligament. Difference in pressure between the abdominal and thoracic cavities was considered to lead to fluid in the chest via the diaphragmatic triangular area, where there is no parietal peritoneum.

Key words: Upper abdominal surgery, pleural effusion

Kaynaklar

1. Nielsen PH, Jepsen SB, Olsen AD: Postoperative pleural effusion following upper abdominal surgery. Chest 96/5: 1133-35, 1989.
2. Wightman J: Prospective survey of the incidence of postoperative pulmoner complications. Br J Surg. 55: 85-91, 1968.
3. Ti T, Young NK: Postoperative pulmoner complications: A prospective study, in the tropics. Br J Surg 61: 49-52, 1974.
4. Light RW, George RB: Incidence and significance of pleural effusions after abdominal surgery. Chest 69: 621-25, 1976.
5. Matsumata T, Kanematsu T, Okudaira Y, Sugimachi K, Zaitu A: Postoperative mechanical ventilation preventing the occurrence of pleural effusion after hepatectomy. Surgery 493-97, 1987.
6. Shimada M, Matsumata T, Akazawa K, Kamakura T, Itasaka H: Estimation of risk of major complication after hepatic resection. Am JSurg 167: 399-403, 1994.
7. Nicholas AS, Peter JJ, Irwyn RS: Pleural Effusion in an asymptomatic patient. Chest 97/1: 192-96, 1990.
8. Hartz RS, Bomalaski J, LoCicero J, Murphy RL: Pleural ascites without abdominal fluid. J Thorac Cardiovasc Surg 87: 141-6, 1984.
9. Kanematsu T, Takenaka K, Furuta T, Ezaki T, Sugimachi K, Inokuchi K: Acute portal hypertension associated with liver resection: analysis of early postoperative death. Arch Surg 120:1303-5, 1985.

Mesanenin İnflamatuvar Psödötümörü. Olgu Sunumu

Banu Kurtoğlu*, Kutsal Yörükoğlu*, Tardu Çınar**, Ziya Kırkalı**

Özet: İnflamatuvar psödötümör mesanenin mikroskopik olarak sarkoma benzeyen, ancak klinik olarak benign, travma ile ilişkili olmayan proliferatif mesenşimal bir lezyonudur. İlk defa 1980’de Roth tarafından tanımlanmıştır. Histopatolojik olarak diğer sarkomlara, özellikle sarkomatoïd karsinom, miksoïd leiomyosarkom ve rabdomyosarkomlara benzemektedir. Bu yüzden ayırıcı tanısının yapılması önemli ve gereklidir. Burada hematüri şikayeti ile başvuran 23 yaşındaki erkek hastada sistoskopik olarak polipoid kitle ve transizyonel hücreli karsinom klinik ön tanısı ile TUR yapılan ve patolojik incelemede inflamatuvar psödötümör tanısına ulaşılan olgu, histopatolojik, histokimyasal, immunhistokimyasal özellikleri ilgili kaynaklar ışığında sunulmakta ve ayırıcı tanı özellikleri gözden geçirilmektedir.

Anahtar kelimeler: Mesane, inflamatuvar psödötümör, histopatoloji.

İnflamatuvar psödötümör mesanenin proliferatif mezenşimal bir lezyonudur. Klinik olarak benign olmasına rağmen, histopatolojik olarak sarkoma benzer. Postoperatif işsi hücreli nodülün aksine cerrahi bir travmayla ilişkili değildir (1-3). Nadir görülen bir antitedir ve literatür bilgilerine göre günümüze kadar sadece 35 olgu bildirilmiştir (3). Bu antite inflamatuvar psödötümör olarak bilinir, ancak, “psödösarkomatöz myofibroblastik proliferasyon”, “psödösarkomatöz myofibroblastik tümör”, “reaktif psödösarkomatöz yanıt”, “atipik myofibroblastik tümör”, “atipik fibromiksoïd tümör”, “plazma hücreli granülom”, “mesanenin nodüler fasiitisi” gibi isimleri de vardır (1-4).

İlk defa 1980’de Roth tarafından tanımlanmıştır (1-3). Roth rekürrent sistit ve hematüri semptomları gösteren 32 yaşındaki kadın hastada ülsere mesane lezyonunu tanımlamıştır. Bu lezyon, inflamatuvar hücrelerin dağılmış olduğu miksoïd bir zeminde mitotik aktivite gösteren işsi hücrelerden oluşmaktadır (1). Olsen adlı araştırmacı daha sonra 24 yaşında kadın hastada myosarkoma benzeyen işsi hücreli lezyonu, Nochomovitz ve Orenstein ise “inflamatuvar psödötümör” olarak tanı verdikleri 2 lezyonu tanımlamışlardır (1,2). Son zamanlarda Nochomovitz ve Orenstein tarafından ortaya atılan “inflamatuvar psödötümör” terimi yaygın olarak kullanılmaktadır (2).

İnflamatuvar psödötümör, postoperatif işsi

*Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD, İzmir
**Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD, İzmir

Yazışma adresi: Dr. Banu Kurtoğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD, İnciraltı, İzmir

hücreli nodülden farklı olarak cerrahi bir travma ile ilişkili değildir. Postoperatif işsi hücreli nodül kavramı araştırmacılar tarafından operasyonu takiben gelişen, ilk tanıları sarkom olabilen, klinik takiplerde “benign” natürde olduğu ortaya çıkan bir lezyondur (5). Mesaneden başka vagina, prostat ve üretrada da bildirilmiştir. Bundan başka belirgin işsi hücre proliferasyonu ile birlikte olan epiteliyal neoplazmlar deri, nazofarinks, larinks, tükruk bezleri, oral kavite, tiroïd, timus, akciğerler, GİS, karaciğer, safra kesesi, pankreas, böbrekler, meme, uterus, overlerde de bildirilmiştir (5, 6).

Bu lezyonların özellikle sarkomlardan ayırıcı tanısının yapılmasında klinik özellikler, histopatolojik, histokimyasal, immunhistokimyasal ve ultrastrüktürel çalışmalar önemlidir (1-6). İmmunhistokimyasal olarak Epiteliyal membran antijeni (EMA), sitokeratin, vimentin, aktin ve desmin özellikle önemlidir (2-5).

Ürogenital traktüsün sarkomatoïd lezyonları sık değildir. Sarkomatoïd karsinomları da oldukça nadirdir. Bu sarkomatoïd patern ve epiteliyal paternin karışımından oluşan malign bir tümördür. Bu lezyonların ayırıcı tanısında da “inflamatuvar psödötümör” vardır (7).

Kaynaklarda sözü edilen diğer bir antite de, primer ya da metastatik transizyonel hücreli karsinomlu olgularda gözlenen psödösarkomatöz stromal reaksiyondur. Bu lezyonların da gerçek sarkomlardan ve sarkomatoïd karsinomlardan ayrılması gerekmektedir. Ayırıcı tanıda bu stromal işsi hücrelerin immunhistokimyasal ve ultrastrüktürel özellikleri önemlidir (8, 9).

Olgu Sunumu

23 yaşındaki erkek hasta hematüri yakınmasıyla kliniğe başvurdu. Yapılan sistoskopik

muayenede, mesanede polipoid kitle tespit edildi ve sistoskopik olarak mesaneden random biyopsiler ile, transizyonel hücreli karsinom ön tanısı ile tümörden ve tümörün altındaki derin dokudan biyopsiler alındı .

Makroskopik tümör olarak alınan doku 4cc hacimde parçalı, kanamalı, düzensiz gri-beyaz renkli dokulardı. Derin doku olarak alınan materyel ise, 2cc hacimde olup, yine aynı özellikte idi.

Mikroskopik olarak, tümör ve derin doku olarak alınan dokuların kesitlerinde normal-hiperplastik transizyonel epitel, ödemli lamina propria, birkaç odakta ise neoplastik doku izlenmekteydi. Neoplastik hücreler genelde iğsi şekilde, yer yer şişkin görünümdeydi. Nukleuslar oval, fusiform şekilli, bir ya da birden çok nukleol içermekteydi. Stoplazmalar geniş görünümdeydi. Yer yer çaprazlaşan demetler genelde miksoid bir görünüm kazanmaktaydı. Yüksek mitotik aktivite vardı, ancak atipik formlar gözlenmedi (Resim 1). Bazı alanlarda daha belirgin olmak üzere, tümörün damardan oldukça zengin olduğu görülmekteydi. Stroma ve tümör çevresinde oldukça yoğun eozinofil-nötrofil lökositler izlenmekteydi (Resim 2). Tümör bir odakta kas dokuya invazeydi. PTAH boyasında stoplazmada bazı hücrelerde çizgilenmeler vardı. İmmunhistokimyasal incelemede vimentin, aktin, desmin, EMA, keratin ve HMB-45 boyaları uygulandı. Stromal iğsi hücreler vimentin ve aktin ile kuvvetli boyandı. Desmin ve aktin ile fokal boyanma, EMA ve keratin ile pozitif boyanma saptandı. HMB-45 ise negatifti.

Bu bulgularla olguda “inflamatuar psödötümör” tanısına ulaşıldı.

Resim 1. Tümörün mikroskopik görünüşü. Hücresel atipi ve bir mitoz (ok) izlenmektedir (HE, X400).

Resim 2. Fibroblastik hücrelerle karışık nötrofil lökositler dikkati çekmektedir (HE, X200).

Tartışma

“İnflamatuar psödötümör” mesanenin histopatolojik olarak sarkoma benzeyen, ancak klinik olarak benign, proliferatif mezenşimal bir lezyonudur. Lezyon dağılmış inflammatuar hücreleri içeren miksoid bir zemindeki mitotik aktivite gösteren iğsi hücrelerden oluşmaktadır. Bu hücreler yüzeysel kas tabakasını infiltre edebilirler, ancak cerrahi sınırlar negatiftir. Sistoskopik küçük biyopsi örneklerinde lezyon myosarkoma benzemektedir. Mikroskopik olarak, ödemli , miksoid ve çok sayıda kan damarı ile inflammatuar hücreleri içeren bir zeminde elonge eozinofilik sitoplazmalı iğsi hücrelerden oluşmaktadır. Hücrelerin nukleusları geniş, hiperkromatik olmayan nukleuslar şeklindedir (1-4).

İnflamatuar psödötümör klinik olarak kadın predominantlığı göstermektedir. Bu oran 3:1'dir. 2-73 yaşları arasında, ortalama 25 yaşta izlenir. Dikkat çekici bir nokta olguların %50'sinin ilk iki dekatta olmasıdır. Tümör çapı 1-8 cm. arasında değişir. Olguların büyük kısmı fundustadır. Ancak sıklık sırasına göre sağ duvar, sol duvar, ön duvar, arka duvar ve trigonda da izlenir (3-4). Olgumuz sağ yan duvar yerleşimli idi.

Hastalar genellikle nonspesifik semptomlarla başvururlar. Bunlar hematüri (en sık rastlanan semptom), disüri, hipogastrik ağrı, sık idrar yapma, üriner retansiyon ve inkontinanstır. Klinik gidiş ve semptomlar tamamen benignidir (3).

Bizim olgumuz 23 yaşında ve hematüri yakınmasıyla başvurmuştu. Sistoskopik muayenesinde kitle tanısı verilmiş ve ön planda transizyonel hücreli karsinom düşünülmüştü. Olgularda genel olarak bir kadın dominantlığı olmasına rağmen (3-4) olgumuz erkek idi.

İnflamatuvar psödötümör olguları, özellikle ilk histopatolojik incelemede sarkom ya da sarkomatoid karsinom ile karışmaktadır. Ayırıcı tanı özellikle küçük biyopsi örneklerinde önem kazanmaktadır. Olguların yarısından fazlası malign tümör ve özellikle miksoid leiomyosarkom olarak değerlendirilmektedir. Ancak ayırıcı tanı özellikleri açısından inflamatuvar psödötümör olguları daha fazla vasküler, daha çok sellülerdir ve daha belirgin inflamatuvar komponent içermektedir. Ayrıca longitudinal striasyonun ve düz kas aktini ile desmin immun reaktivitesinin olmaması ile ayrılmaktadır. Gerçek atipik mitozların olmaması ve tipik granülasyon dokusunu taklit eden damarsal proliferasyon da miksoid leiomyosarkomlarda bulunmayan özelliklerdir (2,3,4). Bizim olgumuzda da yüksek mitotik aktivite olmasına rağmen atipik formların görülmemesi, ayrıca stromada granülasyon dokusunu taklit eden damar proliferasyonu içermesi nedeniyle leiomyosarkomdan uzaklaşmıştır.

Ayırıcı tanıda önemli olan diğer bir sarkom da rabdomyosarkomdur. Rabdomyosarkomdan farklı olarak, rabdomyoblastların ve kambium tabakasının olmaması ayırıcıdır. Aynı özellikler embriyonel rabdomyosarkom için de geçerlidir. Mesanenin diğer miksoid varyantlı liposarkom ya da malign fibröz histiositom gibi lezyonları da göz önüne alınmalıdır. Ayırıcı tanıda mezenter ve retroperitonyumun inflamatuvar fibrosarkomu da düşünülmelidir. İnflamatuvar fibrosarkom mesanede bildirilmemiştir ve lezyondaki iğsi hücreler belirgin malign özelliklere sahiptir. Ancak inflamatuvar psödötümördeki gibi inflamatuvar bir zemindeki myofibroblast ve fibroblastların karışımından oluşmaktadır (2-4).

Daha önce de belirtildiği gibi sarkomatoid karsinomdan ayırıcı tanıda histopatolojik bulguların yanısıra ultrastrüktürel özelliklerde yardımcı olmaktadır. Sarkomatoid karsinomlar myofibroblastik diferansiyasyon göstermezler. Aynı zamanda bu lezyonlar klinik olarak tipik yaşlı hastalarda görülürler. Bu da genellikle ilk iki dekatta görülen inflamatuvar psödötümörden ayrılan bir özelliktir. Ayrıca sarkomatoid karsinom daha sıklıkla erkeklerde görülür. İğsi hücre komponenti EMA ve sitokeratin pozitifliği gösterir. Vimentin pozitifliği de vardır. Ancak olguların hiçbirinde desmin ve aktin pozitifliği yoktur (2-4,6,7).

Bir de genitoüriner traktüsün postoperatif iğsi hücreli nodülü bulunmaktadır. Bu lezyonlar sıklıkla mesane, vagina, prostat ve üretrada gelişirler. Bütün hastalarda öyküde TUR ya da genitoüriner traktüse yönelik cerrahi operasyon öyküsü bulunmaktadır. Operasyondan 5 hafta ila

3 ay sonra hematüri ya da obstrüksiyon bulguları ile hastalar tekrar başvurmaktadır. Bu olgular histopatolojik olarak uniform görünümde fasiküller halindeki şişkin iğsi hücrelerden oluşmaktadır. Hücreler yarı benzeri damardan zengin bir stromada dağılmışlardır. Belirgin storiform patern yoktur. Yüzeyde sıklıkla ülserasyon bulunur. Ülser altında akut inflamatuvar infiltrat, daha derinde ise, daha çok kronik inflamatuvar infiltrat bulunmaktadır. Nükleer pleomorfizm ve hiperkromatizm ile gösteren mitotik figürler yoktur. Bu özellikleri ile Kaposi sarkomundan ayrılmaktadır. Postoperatif iğsi hücreli nodülün ayırıcı tanısında nörofibrosarkom, malign fibröz histiositom, malign melanom ve rabdomyosarkom da vardır (5,6). Olgumuzda öyküde herhangi bir cerrahi travmanın olmayışı nedeni ile ayırıcı tanıda postoperatif iğsi hücreli nodülü ekarte ettik.

Primer ya da metastatik üroepitelial karsinomlarda görülen psödösarkomatöz stroma da ayırıcı tanıda önemlidir. Bunlar abartılı stromal reaksiyonlardır ve sıklıkla spindle hücreli karsinom, karsinosarkom, sarkom ve benign psödösarkomatöz lezyonlarla karışır. Histopatolojik olarak stromal hücreler iğsi şekilli, vakuollü ya da fibriler, eozinofilik ya da amfofilik stoplazmalıdır. Nükleuslar veziküledir. Mitoz sık değildir. Olgularda stromada şişkin endotelial hücreler, ekstrasvaze eritrositler, dağılmış inflamatuvar hücreler vardır. İmmunhistokimyasal olarak karsinomlardan farklı olarak keratin negatiftir. Vimentin ise değişkendir. EMA ve aktinde negatiftir. Ultrastrüktürel olarak stromal iğsi hücreler fibroblastik özelliktedir. Bu lezyonun da özellikle sarkomatoid karsinom, rabdomyosarkom, miksoid leiomyosarkomdan ayrılması gereklidir. Tanıda yine immunhistokimyasal ve ultrastrüktürel bulgular yardımcıdır (8,9).

Özetle inflamatuvar psödötümör mesanenin sık görülmeyen morfolojik olarak ayrı bir antitesi olan, karakteristik histopatolojik, histokimyasal, immunhistokimyasal bulguları olan, non-neoplastik, proliferatif, reperatif bir lezyondur. Ayırıcı tanıda sarkomlar, özellikle miksoid sarkomlar ve sarkomatoid karsinomlar göz önüne alınmalıdır.

Inflammatory Pseudotumor of the Bladder. A Case Report

Abstract: Inflammatory pseudotumor of the bladder is a proliferative mesenchymal lesion that microscopically resembling sarcomas, but clinically is benign and not related to trauma. This lesion was first described in 1980 by Roth. Histopathologically,

it resembles other sarcomas especially as sarcomatoid carcinomas and rhabdomyosarcomas. In this study, we evaluated a 23 years old man who was admitted to the hospital with the complain of hematuria. A polipoid bladder mass was resected with a clinical diagnosis of transitional cell carcinoma. The mass was evaluated as inflammatory pseudotumor by histopathological interpretation. The case is presented with the pathological, immunohistochemical features and the differential diagnosis is discussed.

Key words: Bladder, Inflammatory pseudotumor, Histopathology.

Kaynaklar

1. Young RH: Pseudoneoplastic lesions of the urinary bladder. In: Pathology Annual. Edited by Appleton-Centry-Crofts, East Norwalk CT, 1988, pp: 67-104.
2. Jones EC, Clement PB, Young RH: Inflammatory pseudotumor of the urinary bladder. Am J of Surg Pathol 17(3): 264-274, 1993.
3. Angulo JC, Lopez JI, FloresN: Pseudosarcomatous myofibroblastic proliferation of the bladder: Report of 2 cases and literature review. The J of Urol 151: 1008-1012, 1994.
4. Lundgren L, Aldenborg F, Angervall L, Kindblom LG: Pseudomalignant spindle cell proliferation of the urinary bladder. Hum Pathol 25: 181-191, 1994.
5. Proppe KH, Scully RE, Rosai J: Postoperative spindle cell nodules of genitourinary tract resembling sarcomas. The Am J of Surg Pathol 18(2) : 101-108, 1984.
6. Wick MR, Brown BA, Young RH, Mills SE: Spindle cell proliferations of the urinary tract. The Am J of the Surg Pathol 12(5): 379-389, 1988.
7. Reuter VE: Sarcomatoid lesions of the urogenital tract. Sem in Diag Pathol 10(2): 188-201, 1993.
8. Young RH, Wick MR: Transitional cell carcinoma of the urinary bladder with pseudosarcomatous stroma. Am J Clin Pathol 89: 216-219, 1988.
9. Madadevia PS, Alexander JE, Corona RR, Koss LG: Pseudosarcomatous stromal reaction in primary and metastatic urothelial carcinoma. The Am J of Surg Pathol 13(9): 782-790, 1989.

Pelvik kitle ile karışan, enfeksiyona sekonder üreteral kitle: Bir olgu sunumu

Hulusi Gürel*, Mansur Kamacı*, Öner Odabaş**, Muammer Karaayvaz***, Serdar Uğraş****

Özet: Ultrasonografik incelemede pelvik kitle tanısı alan; ancak laparotomide sağ üreter alt ucunda kitle saptanan olgu literatür ışığında tartışıldı.

Anahtar kelimeler: Pelvik kitle, Üreteral kitle, Enfeksiyon

Postmenopozal solid pelvik kitlelerde malignite olasılığı yüksektir (1). Bu olgularda kitlenin çıkartılması ve histopatolojik incelemeye gönderilmesi önemlidir. Pelvik kitle tanımı çoğu zaman overian patolojileri kapsamakla birlikte ayırıcı tanıda myoma uteri gibi jinekolojik problemlerin yanında gastrointestinal ve ürolojik nedenler de akılda tutulmalıdır (2). Bu çalışmada, overian tümör tanısı ile uygulanan laparotomide, sağ üreter distalinde kitle saptanan bir olgu sunuldu.

Olgu Sunumu

Altmışaltı yaşında, G:13, P:10 olan olgu bel-kasık ağrısı ve üriner yakınmalar ile başvurdu. Pelvik muayenede sağ adneksal alanda 5 cm çapında sert kitle palpe edildi. Ultrasonografik incelemede sağ over lojunda 3x4 cm boyutlarında solid kitle saptandı. Postmenopozal pelvik kitle (over tümörü?) tanısı ile laparotomiye karar verildi. Preoperatif incelemelerde saptanan üriner enfeksiyon için uygun antibiyotik tedavisi başlandı. Laparotomide uterus ve overlerin menoz ile uyumlu olduğu, sağ retroperitoneal alanda 3x4 cm sert kitle bulunduğu gözlemlendi. Retroperitoneal alana girildiğinde sağ üreterin alt kısmında, üreteri içine alan, mesaneyeye yaklaşık 3-4 cm mesafede, etrafa yapışık ve frajil kitle saptandı. Kitlenin 3 cm üstünde 3x1 cm boyutlarında fusiform taş tespit edildi. Üreterotomi yapılarak taş çıkartıldı ve üreter kesisi 3/0 kromik katgut ile kapatıldı. 8F feeding

*Yüzüncü Yıl Üniv.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Üroloji ABD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji BD, Van

****Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Hulusi Gürel

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Van

tüp ile proksimal üreter kontrol edildiğinde idrar gelişi gözlemlendiği için böbreğin fonksiyone olduğu

düşünüldü. Kitleden ayrılmasının mümkün olmaması üzerine üreterin 3-4 cm bir bölümünü içine alacak şekilde kitle çıkartıldı. Double-j kateter kullanılarak ekstravezikal üreteroneostomi ve psoas hitch tekniği uygulandı. Postoperatif 2.haftada çekilen intravenöz piyelografide (İVP) her iki böbreğin fonksiyonu normal olup anastomoz çevresinde kaçak saptanmadı. Double-j kateter çekilerek hasta taburcu edildi.

Resim 1. Üretere ait değişici epitel altında bol miktarda plazma hücreleri izlenmektedir (Hematoksilen-eozin boyası, orijinal büyütme, X 50).

Resim 2. Üreterin seroza tabakası içinde lenfoid folliküller, bağ dokusu gelişimi ve yağ hücreleri izlenmektedir (Hematoksilen-eozin boyası, orijinal büyütme, X 25).

Kitlenin histopatolojik incelemesinde “Değişici epitel altında bol plazma hücreleri seyrek

poliform nüveli lökositler ve az sayıda lenfosit; yer yer lenfoid folliküller ve çok belirgin olmayan bağ dokusu gelişimi” (Resim 1,2) saptanmış olup patolojik tanı “Kronik nonspesifik ureteritis” idi.

Tartışma

Distal üreter patolojilerinin pelvik kitle ile karışabileceği bildirilmiştir (3). Bu olgu da pelvik muayene ve ultrasonografik inceleme ile pelvik kitle (Over tm?) tanısı aldı ve opere edildi. Ancak laparotomide sağ distal üreterden gelişmiş bir kitle bulundu. Histopatolojik incelemede kitlenin enfeksiyona sekonder geliştiği saptandı.

Literatürde enfeksiyon nedeniyle üreter obstrüksiyonu gelişen olgular vardır (4-6); ancak aynı nedenle üreterde kitle oluştuğunu bildiren bir yayın bulunamamıştır. Olgumuzda aynı zamanda kitlenin proksimalinde üreter taşı saptandı. Preoperatif değerlendirmede retroperitoneal bir patoloji düşünülmediği için taşın ve kitlenin ne derecede obstrüksiyon yaptığı belirlenemedi. Ancak preoperatif ultrasonografik incelemede her iki böbrek normal olarak değerlendirilmiştir.

Üreterin papillom, lipom, leiomyom, fibrom, nörofibrom, nörom ve endometriozis gibi seyrek görülen benign tümörleri tanımlanmıştır (4,7-9). Daha önce hastanemizde opere edilen bir olguda fibroepitelyal polip ve bunun distalinde üreter taşı rapor edilmişti (10). Bu olguda ise taş enfeksiyona sekonder oluşmuş kitlenin proksimalinde idi. Bu bulgularla önce taşın üreterde yerleştiği, kitlenin taşla sekonder enfeksiyon nedeniyle gelişmiş olabileceği düşünülebilir.

Benign ve malign üreter patolojilerinin tanısında ultrasonografiye ilave olarak İVP, retrograd piyelografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans da kullanılmaktadır (8,11,12). Olgumuzda kitlenin retroperitoneal orijinli olabileceği düşünülmediğinden bu incelemeler yapılmadı. Eğer bu incelemeler ile kitlenin retroperitonda olduğu saptanmış olsaydı böbreklerin fonksiyonları ve obstrüksiyonun derecesi operasyondan önce belirlenebilirdi. Olgumuzda seçilen operasyon modelinin doğru olduğu postoperatif incelemeler ile gösterilmiştir. Ancak her zaman bu kadar şanslı olunmayabilir ve intraoperatif incelemede böbrek fonksiyonu hakkında yanlış yargıya varılabilir.

Sonuç olarak orijini tam olarak belirlenemeyen pelvik kitlelerin ayırıcı tanısında ureteral kitleler de akılda tutulmalı ve bu yönde araştırma yapılmalıdır.

The ureteral mass secondary to infection which is misdiagnosed as a pelvic mass

Abstract: *Although pelvic mass was diagnosed by ultrasonography, a right ureteral mass in the distal portion was revealed during the laparotomy. This case was discussed under the light of literature.*

Key words: *Pelvic mass, Ureteral mass, Infection*

Kaynaklar

1. DiSaia PJ: Overian Neoplasms, In: Danfort's Obstetrics and Gynecology. Edited by Scott JR, DiSaia PJ, Hammond CB, Spellacy WN. Philadelphia, JB Lippincott Company, 1994, pp:969-1018.
2. Morley P, Barnett E: The Overian Mass, In: The principles and practice of Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology. Edited by Sanders RC, James AE Jr. Norwalk, Appleton-Century-Crofts, 1985, pp: 473-515.
3. Jameson JS, Dennison AR: Nongynecologic causes of a pelvic mass. Infertility and Reproductive Medicine Clin North Am 6: 625-633, 1995.
4. Koontz WW, Klein FA, Smith MJV: Surgery of the Ureter, In: Campbell's Urology. Edited by Walsh PC, Gittes RF, Perlmutter AD, Stamey TA. Philadelphia, WB Saunders Company, 1986, pp: 2580-2600.
5. Boyarsky S, Labay P, Teague N: Aperistaltic ureter in upper urinary tract infection - cause or effect? Urology 12: 134,1978.
6. Makker SP, Tucker AS, Izont RJ Jr, Heymann W: Non-obstructive hydronephrosis and hydroureter associated with peritonitis. N Engl J Med 287: 535, 1972.
7. Nasu K, Narakara H, Hayata T, Miyakawa I, Takahashi S, Fukunaga Y, Nomura Y: Gynecol Obstet Invest 40: 215-216, 1995.
8. Yajima M, Hoshino T, Iwasaki A, Hirokawa M, Matsushita K, Asakura S: A case of inverted papilloma of the ureter with malignant findings. Hinyokika Kyo 33: 1427-1431, 1987. (abstract)
9. Awan SR, Corbally MT, Guiney EJ: Ureteric cyst: an unusual abdominal mass. Eur J Pediatr Surg 3: 248-249, 1993.
10. Uğraş S, Odabaş Ö, Aydın S, Yılmaz Y: Fibroepithelial polyp of the ureter with an adjacent ureteral calculus. Int Urol Nephrol, 29:543-549,1997.
11. Yamamoto S, Onishi H, Habuchi T, Nonomura M, Nishimura K, Nishio Y, Okada Y, Okada K, Yoshida O: A case of paraureteral neurilemmoma causing ureteral obstruction: report of a case. Hinyokika Kyo 34: 502-507, 1988.(abstract)
12. Varela Duran J, Urdiales Viedma M, Taboada Blanco F, Cuevas C: Neurofibroma of the ureter. J Urol 138: 1425-1426, 1987.

Epilepsia Partialis Continua. Olgu Sunumu

Ercan Kırımı*, Yaşar Cesur*, Emin Özkaya*, Mehmet Kuru*, Dursun Odabaş*, Temel Tombul**

Özet:Çocukluk çağında epilepsi partialis continua (EPC), nadir rastlanan epilepsi türüdür. Günlerdir yüzünün sağ tarafına lokalize miyoklonik kasılmaları olan iki yaşındaki sürekli parsiyel epilepsili vaka betimlendi. Çocuğun şuuru açıldı ve nörolojik muayenesinde dikkat çekecek bulgu yoktu. EEG yaygın organizasyon kusuru, beyin tomografisi ise sağ temporo-parietal loblarda hipodens alanlar ve bifronto-parietal kortikal atrofi gösterdi. Bu klinik ve laboratuvar bulgularına göre vakamızı Bancaud'un ayırımına göre grup II olarak sınıfladık. Tedavide antiepileptik ilaçlar, yüksek doz steroid, immunglobulin ve asiklovir denendi, fakat miyoklonik kasılmalar durmadı ve tedavinin altıncı haftasında hasta kaybedildi. Sonuçta, konvülsiyonları durdurulamayan EPC vakalarında prognozun iyi olmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: *Epilepsia Partialis Continua, çocuklar, prognoz.*

Epilepsia partialis continua (EPC), ilk kez 1895 yılında tanımlanmış nadir rastlanan bir epilepsi türüdür. Hastalarda unilateral kol, bacak veya yüzde günlerce süren miyoklonik kasılmalar olur (1-4). Etiyolojide son yıllarda artan biçimde "ensefalit" suçlanmaktadır (1,3,5-7). Tedavide antiepileptik ilaçların yanında yüksek doz steroid, immunglobulin ve interferon denenmektedir (1,8). Konvülsiyonları durduru-lamayan vakalarda prognoz iyi değildir (9). Bu tedavisi güç, prognozu kötü ve nadir rastlanan epilepsi türü bir vaka nedeniyle gündeme getirildi ve literatür ışığında irdelendi.

Olgu Sunumu

İki yaşında kız, 26 yaşında anne ve babanın ikinci çocuğu olarak, normal vajinal yolla evde ebe yardımıyla doğmuş. Doğar doğmaz ağlamış ve yenidoğan döneminde sarılık veya başka bir problemi olmamış. Fakat yaşitlarından daha geç geliyormuş; başını tutma 6 ay, oturma 1 yaş ve tek kelimeleri söyleme iki yaşında olmuş. Daha önce önemli bir hastalık geçirmediği belirtilen vaka, hastanemize başvurmadan 15 gün önce bronkopnömoni tedavisi görmüş ve bu arada ateşli bir dönemde sağ taraf el, kol ve yüzde sıçrama tarzında havale geçirmiş. Daha sonra el ve koldaki sıçramaları geçmesine rağmen yüzünün sağ tarafındaki seyirme tarzındaki kasılmaları kaybolmamış.

Bu anamnez bilgileriyle hastanemize kabul edilen hasta, ağırlığı 5200 gr (3.p↓), boyu 79 cm (3.p ↓), baş çevresi 47 cm (10-25.p), genel durumu kötü, soluk, kaşektik ve dispneik görünümde, aksiller vücut ısısı 36.5°C, iki taraflı

* Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Pediatri ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji ABD, Van

Yazışma adresi: Dr. Ercan Kırımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, 65200, Van

yaygın kreptan ralleri var; nabız 150/dk, batın gergin, karaciğeri kot kavşını 2 cm geçiyordu.

Nörolojik muayenesinde; şuuru açık, yaygın hafif hipotoni, tendon refleksleri zayıf alınıyor, patolojik refleks yok, yüzünün sağ tarafında ve dilinde sürekli miyoklonik tarzda çekilmeleri vardı. Bu miyoklonileri uyku sırasında azalıyor ve hatta bazen kayboluyordu. Vakanın laboratuvar incelemelerinde anemi (hemoglobin 10 gr/dl, hematokrit %30.3), lökositoz (23900/mm³) ve hipoproteinemi (total protein 4.1 gr/dl, albumin 2.2 gr/dl) dikkati çekti. Beyin omurilik sıvısı, idrar ve kanın analizleri normaldi, mikrobiyolojik incelemelerde patojen bakteri saptanmadı. Beyin tomografisinde sağ temporo-parietal bölgede hipodens alan ve bifrontoparietal kortikal atrofi, EEG'de yaygın organizasyon bozukluğu ile birlikte multifokal diken ve yavaş dalga deşarjları vardı.

Vakanın diğer tedavilerinin yanında miyoklonik kasılmaları durdurulmaya çalışıldı. Sırasıyla fenobarbital, fenitoin, diazepam perfüzyonu, valproat denenmesine rağmen yanıt alınamadı. Antiviral asiklovir, yüksek doz steroid (30 mg/kg/doz üç gün) uygulaması da sonuç vermedi. İntravenöz immunglobulin uygulaması (0,5 gr/kg/doz üç gün) ile birlikte klonazepam kısmen yanıt alınabildi. Bütün bu antikonvülsan ve destekleyici tedavilere rağmen hasta ilk konvülsiyonlarının başlangıcından 6 hafta sonra kaybedildi. Bütün ısrarlara rağmen hastanın ebeveynleri otopsi yapılmasını kabul etmedi.

Tartışma

EPC, ilk kez 1895 yılında Kojewnikow tarafından "sürekli parsiyel epileptik jerkler" olarak tanımlanmış nadir bir epilepsi türüdür. Daha sonra 1950'li yıllarda Bancaud bu sendromun iki gruba ayrılarak incelenmesi gerektiğini bildirmiştir. Buna göre ilk grupta;

daha önce, etiolojisi bilinen rolandik fikse lezyonu, stabil nörolojik defisiti ve EEG de fokal anormallikleri olan, kliniği ilerleyici olmayan hastalar bulunmaktadır. İkinci grupta ise daha önce normal olan çocuklarda durdurulamayan parsiyel motor konvülsiyonlar başlar. Beyinde lezyonlar farklı topografik bölgelerdedir ve EEG’de yaygın zemin aktivitesi bozukluğu ile fokal bozukluklar izlenir. Bu gruptaki vakalarda nörolojik bozulma ve konvülsiyonlar ilerleyicidir. Bazı vakaların beyin biyopsilerinde iltihabi hücrelerin saptanması, bu grupta sebebin “kronik ensefalitis” olabileceğini düşündürmüştür (1,4,10). Bizim vakamızın Bancaud sınıflamasına göre anamnez, klinik ve EEG özellikleriyle ikinci grupta yer aldığı söylenebilir.

Rasmussen, Bancaud’un sınıflamasında ikinci grupta yer alan çocukların etiolojisinde EEG ve biyopsi bulgularıyla kronik ensefalitin olduğunu bildirmiş ve kendi adıyla anılan sendromu (Rasmussen sendromu) tarif etmiştir (1,3,5,7). Fakat bu sendromla ilgili sonradan yapılan çalışmalarda; tomografi, magnetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleriyle spesifik bir lezyon tanımlanmamıştır. Tien ve ark. böyle dört vakada beyinde non-spesifik atrofi bulduklarını bildirmişlerdir (6). Bizim hastamızın EEG bulguları ensefalit ile uyumlu ve tomografide bifrontoparietal serebral atrofisi olmasına rağmen, beyin biyopsinin olmayışı vakayı Rasmussen sendromu olarak isimlendirmemizi engellemiştir.

Literatürde bir vakada, boğmaca enfeksiyonundan sonra EPC geliştiği bildirilmiştir (11). Hastamızda alt solunum sistemi ile ilgili şikayetler olduğundan, boğmaca açısından araştırılmış, fakat boğmaca lehine klinik ve laboratuvar herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Andermann ve ark. (1) EPC’li 25 vakayı uzun süreli takip ettiklerinde, hastaların ilk dönemde basit veya kompleks parsiyel nöbet geçirdikten sonra sürekli parsiyel nöbete dönüştüklerini ve antikonvülsan ilaçlara yanıt vermediklerini, ikinci dönemde hastaların nörolojik durumlarının ilerleyici biçimde bozulduğunu ve eğer 6 hafta - 18 ay sürebilen bu dönemi atlatabilirse hastaların nörolojik açıdan stabil üçüncü döneme geçebildiklerini bildirmişlerdir. Baram ve ark. (9) birisinde gözde, diğer ikisinde parmaklarda miyoklonik kasılmaları olan üç sürekli parsiyel epilepsili vakadan, ikisinin 36-41 gün sonra öldüklerini bildirmişlerdir. Bizim vakamız da ilk nöbeti sağ el ve kola yayılan miyoklonik konvülsiyon şeklinde geçirdikten sonra, sürekli parsiyel epilepsi haline dönüşmüş ve ilk

konvülsiyondan 6 hafta sonra nörolojik bozulma ile kaybedilmiştir.

EPC’li vakaların tedavisi oldukça güçtür. Antikonvülsanlara genellikle iyi yanıt alınamamaktadır. Bu yüzden birçok araştırmacı diğer dirençli epilepsilerde olduğu gibi, bu sendromda da yüksek doz steroid, immunglobulin ve interferon denemişlerdir (1,8,12-14). Tüm bu uygulamalara yanıt alınmadığında hemisferektomi gibi cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır (15). Biz vakamızda yüksek doz steroid tedavisine yanıt alamadık. İntravenöz immunglobulin ile birlikte klonazepam aldığımda kasılmalarında azalma görüldü. Hastamız klonazepam tedavisi altındayken kaybedildiğinden interferon ve cerrahi müdahale uygulama olanağı bulunamamıştır.

Sonuç olarak; klinik ve laboratuvar özellikleriyle EPC tanısı konulan bir vaka literatür bilgileri de gözden geçirilerek sunuldu. EPC teşhisi konulan vakalar, mümkünse biyopsi ile ensefalit varlığı yönünden araştırılmalı, tedavide klonazepam ve intravenöz immunglobulin uygulaması da denenmelidir.

Epilepsia Partialis Continua: Case Report.

Abstract: Epilepsia partialis continua (EPC) in the childhood is a rare kind of epilepsy. We described two-year old girl with EPC who showed well-localised myoclonic jerks in the right face continuing for days. There were no significant findings in her neurologic examination, and her mind was normal. The EEG showed widely organisation defect and cranial tomography revealed hypodense areas in the right temporo-parietal lobes and bifrontoparietal cortical atrophy. According to the clinical and laboratory findings, we classified our case into the group II of Bancaud’s definition. Antiepileptic drugs, high dose steroid, immunoglobulin and acyclovir were attempted in the treatment, but myoclonic jerks did not stop and she died at 6th week of the treatment. Finally, the prognosis is not good in the EPC cases that could not stop their convulsions.

Key Words: *Epilepsia Partialis Continua, Children, prognosis.*

Kaynaklar

1. Bancaud J: Kojewnikow’s syndrome. In: Epileptic syndromes in infancy childhood and adolescence, Edited by Roger J, Bureau M. second edition. John Libbey Co, London, 1992: pp:363-79.
2. Brett EM: Epilepsy and convulsions. In: Brett EM. Paediatric Neurology. Churchill Livingstone Co. London, 1991: p:356.
3. Schomer DL: Focal status epilepticus and epilepsia partialis continua in adults and children. Epilepsia (Suppl 1): 29-36, 1993; 34.

4. Bancaud J, Bonis A, Trottier S, Talairach J, Dulac O: Continuous partial epilepsy: syndrome and disease. *Rev Neurol Paris* (11): 803-814, 1982; 138.
5. Gray F, Scrdaru M, Baron H, Daumas C, Loron P, Sauron B, Poirier J: Chronic localised encephalitis. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 50 (6): 747-51, 1987.
6. Tien RD, Ashdown BC, Lewis DV, Atkins MR, Burger PC: Rasmussen's encephalitis: neuroimaging in four patients. *Am J Roengenol.* 158(6):1329-32, 1992.
7. Gordon N: Chronic progressive epilepsy partialis continua of childhood: Rasmussen syndrome. *Dev Med Child Neurol*; 34(2):182-5, 1992.
8. Dulac O, Robain O, Chiron C, Plouin P, Pinel JF: High dose steroid treatment of epilepsy partialis continua. *Arch Fr Pediatr* 48: 527-31, 1991.
9. Baram TZ, Mitchell WG, Snead OC: Prognostic significance of acute epilepsy partialis continua. *Pediatr Neurol* 7(2): 144-6, 1991.
10. Dulac O, Dravet C, Plouin P, Bureau M, Ponsot G, Gerhaut L, Roger J, Arthuis M: Nosological aspects of epilepsy partialis continua in children. *Arch Fr Pediatr* 40 (9): 689-95, 1983.
11. Komşuoğlu SS, Liman O, Gürkan H: Epilepsia partialis continua following pertussis infection. *Clin Electroencephalogr* 16(1): 45-7, 1985.
12. Bedini R, Feo MR, Orano A, Rocchi L: Effects of gamma-globulin therapy in severely epileptic children. *Epilepsia* 26 (1): 98-102, 1985.
13. Etzioni A, Jaffe M, Pollack S, Zelnik N, Benderly A, Tal Y: High dose intravenous gamma-globulin in intractable epilepsy of childhood. *Eur J Pediatr* Jul; 150 (9): 681-3, 1991.
14. Sandstedt P, Kostulas V, Larsson LE: Intravenous gamma-globulin for post-encephalitic epilepsy. *Lancet* 17; 2(8412):1154-5, 1984.
15. Smith ZJ, Andenmann F, Villemure JG, Rasmussen TB, Qesney LF: Functional hemispherectomy. *Neurology* 41(11): 1790-4, 1991.

Aynı Yabancı Cisim ile Bilateral Körlük Olgusu

Ahmet Demirok, Adnan Çınal, Tekin Yaşar, Şaban Şimşek

Özet: Göz travmaları özellikle gelişmekte olan ülkelerde en önemli tek taraflı görme kaybı nedenlerinden birisidir. Travma nadiren bilateral görme kaybına neden olur. Bu çalışmada literatürde tespit edemediğimiz aynı yabancı cisim ile meydana gelmiş bilateral körlük olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: travma, göz, körlük

Göz travmaları hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde monoküler körlüğün en önemli sebebi olmakla birlikte, nadiren bilateral körlüğe yol açmaktadır.

Göz travmalarının takip ve tedavisi oldukça zor ve pahalı olduğundan dolayı, göz travmalarında esas amaç travmalarının önlenmesidir (1).

Travma sonucu yabancı cisimlerle görmede azalma veya körlük bir çok olguda bildirilmiş olmasına rağmen tek bir yabancı cisimle iki gözde körlük oluşan bir olguya literatürde rastlayamadık (1,2,3).

Olgu sunumu

4.5 yaşında kız çocuğu, 12 gün önce ateşli silah yaralanması anamnezi ile polikliniğimize müracaat etti.

Fizik muayenede sağ zigomatik bölgede 2 cm çapında saçmaların giriş yeri mevcuttu. Oftalmolojik muayenesinde her iki gözde görme ajitasyondan dolayı sağlıklı olarak alınmadı. Sağ korneada santralden nazal limbusu 4mm kadar aşan tam kat perforasyon vardı. Yara yerinden koroid ve retina prolabe olmuştu. Lens tespit edilemedi. Sol göz muayenesinde pupilla fiks dilate, ışık refleksi yoktu. Ön segment bulguları normal olarak değerlendirildi. Fundus muayenesinde vitre içi hemoraji ve retinada yoğun ödem tespit edildi.

Daha sonra yapılan görme muayenesinde her iki gözde ışık hissi negatif olarak bulundu. Çekilen direkt grafisinde sağ orbitada herhangi bir yabancı cisim saptanmazken, sol orbita apeksinde 3 adet saçma tanesi görüldü (Resim 1). BBT'sinde sağ gözde küçülme ve kontur düzensizliği, sol orbitada yabancı cisim saptandı. Bu haliyle sağ gözden giren saçma tanelerinin sağ gözü perfore edip sol gözde optik siniri etkilediği sonucuna varıldı. Hastaya sistemik antibiyotik ve sistemik steroid başlandı. Olgu ameliyata alındı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD, Van

Yazışma adresi: Dr. Ahmet Demirok

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Göz Hast. ABD, Van

Zigomatik bölgedeki yaradan tüfek mermisine ait mantar tıkaç çıkarıldı, yara temizlendi ve

sekonder iyileşmeye bırakıldı. Gözdeki yaralanmada prolabe dokular eksize edildi, primer sütürasyon uygulandı.

Postoperatif 1. ayında yapılan muayenesinde görme keskinliklerinde değişiklik olmadı.

Tartışma

Göz travmalara özellikle çocukluk çağındaki olgularda en önemli tek taraflı görme kaybı nedenlerinden biridir (4). Görme kaybı künt glob veya kafa travmaları sonrası da görülebilmekle birlikte (5,6,7), sıklıkla penetran travmalara bağlı olarak gelişmektedir. Travmalarda sıklıkla tek taraflı olarak görme azalması olmaktadır. Ancak çok nadiren sunduğumuz olguda olduğu gibi görme kaybı iki taraflı da olabilir. Travmalı hastanın muayenesinde iki gözünde detaylı muayenesi, dıştan herhangi bir patoloji saptanmayan yaralı gözün de zamanında ve uygun tedavi almasını sağlayacaktır.

Sonuç olarak bu olgu dolayısıyla bir kez daha göz travmalarında her ne kadar gözde haricen bir patoloji izlenmese de yine de her iki gözün ayrıntılı muayenesinin gerekliliğini vurgulamak istiyoruz.

Bilateral blindness with same foreign bodies : Case report

Abstract: *Ocular trauma is a major cause of monocular blindness in both the developed and developing world, but is not seen as a significant cause of bilateral blindness.*

There are some studies about bilateral visual impairment or blindness with some foreign bodies in traumas. But, we not found any study about bilateral blindness with one foreign body.

In this study, we presented a case who had bilateral blindness with same foreign bodies.

Key words *Trauma, eye, blindness*

Kaynaklar

1. Jackson H: Bilateral blindness due to trauma in Cambodia. Eye 10:517-20,1996.

2. Ichikawa T, Koizumi J, Sakuma K, Nagase S, Shimizu F, Nose T: A long-term cortical blindness after head trauma. *Jpn J Psychiatry Neurol* 41(1):19-23,1987.
3. Crowe NW, Nickles TP, Troost BT, Elster AD: Intrachiasmal hemorrhage: a cause of delayed post-traumatic blindness. *Neurology* 39 (6): 863-5, 1989.
4. Hoover DL, Smith LE: Evaluation and management strategies for the pediatric eye trauma patient. In: *Eye Trauma* Ed: Shingleton BJ, Hersh PS, Kenyon KR, Mosby Year Book, Inc. St.Lois, 1991, Ch: 5, pp: 55-56.
5. Friedland S, Shapiro A: Monocular blindness following blunt head trauma. *Harefuah* 15;124 (6): 342-3, 391, 1993.
6. Harrison DW, Walls RM: Blindness following minor head trauma in children: a report of two cases with a review of the literature. *J Emerg Med* 8 (1):21-4, 1990.
7. Ichikawa T, Koizumi J, Sakuma K, Nagase S, Shimizu F, Nose T: A long-term cortical blindness after head trauma. *Jpn J Psychiatry Neurol* 41(1):19-23, 1987.

Kistik Menenjiyomun MRG Bulguları: Olgu Sunumu*

Özkan Ünal**, Nurullah Yüceer***, M.Emin Sakarya**

Özet: Kistik menenjiyomlar ender görülen tümörlerdir. Tüm intrakranial menenjiyomların % 2-4' ünü oluştururlar. Kistik komponente sahip glial veya metastatik tümörlerle kolaylıkla karışabilmektedirler. Radyolojik değerlendirme ve tanı, kürabl olan bu tümörlerin cerrahi olarak çıkarılmasında çok önemlidir. Bu çalışmada kistik menenjiyomlu bir hastanın manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları sunuldu. MRG tümörün solid ve kistik kısımları ile birlikte, kistin duvarını ve tümörün dural invazyonunu gösterdi.

Anahtar kelimeler: Kistik menenjiyom, beyin tümörü, manyetik rezonans görüntüleme, nüks

Kistik menenjiyomlar intrakranial menenjiyomların % 2-4' ünü oluşturur ve tanıda sıklıkla diğer glial tümörlerle karışmaktadır (1). Preoperatif tanıda anjiyografi ve bilgisayarlı tomografi (BT) yanında manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yüksek tanı değeri taşımaktadır (2-4). Lezyonun operasyon sonrası patolojik incelemesinde de astrositom, liposarkom gibi diğer intrakranial tümörlerle ayırımı kolay olmayabilir (5). Bu çalışmada, MRG ile sağ frontal kistik menenjiyom tanısı konulan bir olguyu sunuyoruz.

Olgu Sunumu

Klinik semptom ve bulgular

Dört yıl evvel baş ağrısı şikayeti ile başka bir merkeze başvuran 49 yaşındaki erkek hasta, sağ frontal kraniotomi ve subtotal tümör eksizyonu geçirmiştir. Histopatolojik olarak menenjiyom tanısı konulmuştur. Postoperatif problemi olmayan hasta ilk operasyondan 4 yıl sonra şiddetli baş ağrısı ile beyin cerrahi polikliniğine başvurdu. Hastanın yapılan nörolojik muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı.

MRG bulguları

1.0 Tesla Siemens MRG cihazı ile hastanın aksiyel ve koronal planda, T1- ağırlıklı spin eko (TR/TE 600/15, acquisition 3, matriks 192x256, kesit kalınlığı 6 mm) ve T2-ağırlıklı spin eko (TR/TE 4000/90, acquisition 1, matriks 250x250, kesit kalınlığı 6 mm) görüntüleri elde edildi. Tetkik 0.1 mmol/kg Gd-DTPA'nın intravenöz enjeksiyonundan sonra aksiyel, koronal ve sagittal planda kesitler alınarak tamamlandı.

*Bu çalışma 1996, 15. Ulusal Radyoloji kongresinde poster olarak sunulmuştur.

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Radyoloji ABD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd.Doç.Dr. Özkan Ünal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Radyoloji ABD, 65200, Van

MRG'de, sağ frontal lob posterior yerleşimli, kistik ve solid komponentleri olan 5 cm ebatlı lezyon izlendi (Resim 1A, 1B). Solid alan kontrast öncesi T1 ve T2 ağırlıklı imajlarda beyin dokusu ile izointens olup kontrast sonrası homojen, belirgin derecede boyanma gösterdi. Solid lezyon alanı dura ile ilişkili olup duranın bir miktar boyanması dikkat çekti. Kitlenin posterior kısmında 2.5 cm ebadındaki kistik alanın, kontrast sonrası sınırları daha da belirginleşti (Resim 2A, 2B). Kistin sinyal intensitesi beyin omurilik sıvısına göre hafif yüksekti. Lezyonun posterior komşuluğunda beyaz cevherde, T2 ağırlıklı görüntülerde hafif hiperintens, ödem ile uyumlu alan görüldü. Ayrıca kitlenin inferior komşuluğunda T1 ağırlıklı serilerde önceki operasyona sekonder hipointens doku kaybı alanları ve sağ frontal kemik defekti izlendi.

Resim 1A. Spin Eko T1 ağırlıklı koronal görüntüde sağ konveksitede yuvarlak makrokistik komponenti olan beyin dokusu ile izointens kitle lezyonu izlenmektedir.

Resim 1B. Spin Eko T2 ağırlıklı aksiyel kesitte izointens solid kitle ve posteriorunda b0elirgin hiperintens kistik komponenti izleniyor. Lezyon çevresinde operasyona sekonder doku kaybı ve posteriorda hafif ödem görülmektedir.

Olgu önceki tanısı da göz önüne alınarak, MRG' de lezyonun solid komponentinin sinyal ve kontrastlanma özellikleri, dura ile ilişkisi ve dural boyanma nedeniyle tanı, nüks kistik menenjiyom olarak kabul edildi. Hasta 2. kez operasyonu kabul etmedi.

Tartışma

Menenjiyomlar beyinde sık görülen tümörler olmakla birlikte kistik menenjiyomlara oldukça ender rastlanmaktadır (1). Çocukluk çağı menenjiyomlarında özellikle ilk yaşta kistik komponent oranı erişkinlere göre daha yüksektir (6). İntratümöral kistlerin tümör içerisinde biyolojik değişiklikler, ekstratümöral kistlerin ise lokal hidrodinamik değişiklikler ve serebrospinal sıvının absorpsiyon bozuklukları nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir (7). Fortuna ve ark. (1) intratümöral kistlerin mikrokistik dejenerasyon, iskemi ve hemorajilere sekonder olarak geliştiğini rapor etmişlerdir. Mikrokistikler daha sık olmasına karşın 2 cm üzerindeki makrokistikler daha enderdir. Makrokistik kavitasyonlar genellikle mikrokistik dejenerasyonların birleşmesi sonucu oluşmaktadır. Olgumuzda kistik komponent 2.5 cm ebadında makrokistik görünümündeydi.

Kistik kavitenin tümör içerisindeki lokalizasyonuna göre Nauta ve ark. (8) kistik menenjiyomları 4 gruba ayırmıştır. 1-Santral lokalizasyonlu intratümöral kist, 2-Periferik lokalizasyonlu intratümöral kist, 3-Komşu

Resim 2A ve 2B. Kontrast sonrası aksiyel ve koronal imajlarda kitlenin solid komponentinin yoğun homojen boyanması ve dural uzanımı görülmektedir. Periferik yerleşimli kistik lezyonun sınırları, kontrast sonrası daha net olarak izleniyor.

parankimde yerleşmiş peritümöral kist, 4-Tümör ile komşu parankim arasında peritümöral kist. Olgumuz tip 2 kistik menenjiyom ile uyumluydu.

Menenjiyom tanısı radyolojik olarak BT, anjiyografi ve MRG ile tama yakın doğrulukta konulabilmekle birlikte, kistik menenjiyomlar kistik komponenti veya nekrotik değişiklikleri olan astrositom, hemanjiyoblastom, nöroblastom gibi tümörler veya metastazlar ile karışabilmektedir (9). Ferrante ve ark. (2) 166 kistik menenjiyom olgusunda operasyon öncesi anjiyografi ile % 12.6, BT ile % 37.9 oranlarında doğru tanı koymuşlardır.

MRG ile menenjiyomların ekstraaksiyel yerleşimleri, dural yüzey ile geniş bir taban oluşturmaları, dural reaksiyon veya invazyonu

temsil eden dural uzanım görünümü, tümörün vasküler yapısı, venöz sinüs invazyonu en iyi şekilde gösterilmektedir. Solid lezyon T1 ağırlıklı serilerde beyin dokusu ile sıklıkla izointens olmasına karşın T2 ağırlıklı serilerde tümör içi hücre yapısına bağlı olarak değişir. Olgumuzda kitlenin solid komponenti T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde beyin dokusu ile izointens karakterdedir. Kistik menenjiyomlarda MRG, kist kavitesinin ve kist duvarının gösterilmesinde, intratümöral kist ile peritümöral kisti ayırmada ve kistik menenjiyomlarda sıkça izlenen peritümöral ödem göstermede faydalıdır (3,4,10). Wasenko ve ark. (4) 8 kistik menenjiyom olgusunun hepsinde operasyon öncesi MRG ile doğru tanı koymuşlardır. Watanabe ve ark. (10) büyük kist içeren bir menenjiyomlu hastada operasyon öncesi MRG ile doğru tanı koymuşlardır. Odake (5) anjiyografi, BT ve MRG tetkikleri ile incelediği iki olguda operasyon öncesi koroid pleksus papillomu ve metastatik tümör tanıları düşünmüş olmasına karşın patolojik tanı fibroblastik ve transiyonel menenjiyom olarak bulunmuştur. Bu iki olguda da kistlerin multipl oluşu ve belirgin peritümöral ödem tanıyı zorlaştırmıştır. Geçirilmiş operasyon neticesinin yanında, menenjiyomlar için karakteristik MRG sinyal içerikleri, yoğun kontrastlanma, dural invazyonun kontrastlı kesitlerde net olarak ortaya konulması yanında kistin tek, büyük ve düzgün konturları nedeniyle hastamızda nüks kistik menenjiyom tanısını başka ayırıcı tanıları düşünmeye gerek kalmaksızın koyduk. Literatürleri ve bizim olgumuzu dikkate alarak, tek sayıda makrokist içeren kistik menenjiyom olgularında tanının kolay yapılabilmesine karşın, çok sayıda mikrokist içeren olgularda radyolojik tanının daha zor olduğunu düşünmekteyiz.

Kistik menenjiyomlar frozen incelemelerde diğer glial tümörlerle sıkça karışır ve histopatolojik incelemede nöropatoloğa ihtiyaç gösterir (5). Literatürde kistik menenjiyomlarda rekürrenslerden bahsedilmektedir (2). İyi yapılamayan nöroradyolojik inceleme, tümör kist duvarının tam olarak çıkarılamaması rekürrenste temel etkindir. MRG görüntülerimizde kitle çevresinde T1 ağırlıklı serilerde hipointens, T2 ağırlıklı serilerde hiperintens doku kaybı ve sağ frontal kemik değişiklikleri geçirilmiş operasyona sekonder değişikliklerdir.

Sonuç olarak, kistik menenjiyom radyolojik ve patolojik olarak diğer glial tümörler ile sıkça karışmakta ve operasyonda kist duvarının tam olarak çıkarılamaması nüks nedeni olabilmektedir.

Dikkatli bir MRG inceleme, yalnızca operasyona ışık tutmakla kalmaz, patolojik incelemeye de yön verir. Kistik komponentli kranial tümörlerin radyolojik incelemelerde, nadir görülmesine karşın kistik menenjiyomlar akılda tutulmalıdır.

The MRI Findings of Cystic Meningioma: Case Report

Abstract: *Cystic meningiomas are uncommon tumors (2 to 4 % of total meningiomas) that are easily confused with glial or metastatic tumors that have cystic components. Radiological evaluation and recognition are important for the surgical removal of these potentially curable neoplasms. In this study, magnetic resonance imaging findings of a patient with cystic meningioma is reported. Magnetic resonance imaging demonstrated the solid and cystic part of the tumor, the cyst wall and the dural attachment of the tumor.*

Key Words: *Cystic meningioma, brain neoplasm, magnetic resonance imaging, recurrence*

Kaynaklar

1. Fortuna A, Ferrante L, Acqui M, Guglielmi G, Mastronardi L: Cystic meningiomas. Acta Neurochir 90:23-30,1988.
2. Ferrante L, Mastronardi L, Acqui M, Fortuna A: Recurrent cystic meningiomas. Report of two cases. J Neurosurg Sci 31:177-182,1987.
3. Darling CF, Byrd SE, Reyes-Mugica M, ve ark.: MR of pediatric intracranial meningiomas. AJNR 15(3):435-444,1994.
4. Wasenko JJ, Hochhauser L, Stopa EG, Winfield JA. Cystic meningiomas: MR characteristics and surgical correlations. AJNR 15(10) 1956-1965,1994.
5. Odake G. Cystic meningioma: Report of three patients. Neurosurgery 6:935-940,1992.
6. Reddy DR, Kolluri VR, Rao KS, ve ark.: Cystic meningiomas in children. Childs Nerv Syst. 2:317-319,1986.
7. Pompili A, Occhipinti E, Matrostefano R, ve ark: Cystic appearance of meningiomas: considerations on a series of 12 patients. J Neurosurg Sci 34:41-49,1990.
8. Nauta HJW, Tucker WS, Horsey WJ, Bilbao JM, Gonsalves C: Xanthochromic cysts associated with meningioma. J Neurol Neurosurg Psychiatry 42:529- 535,1979.
9. Zagzag D, Gomori JN, Rappoport ZH, Shalit NM: Cystic meningioma presenting as a ring lesion. AJNR 7:911-912,1986.
10. Watanabe A, Ishii R, Take K, ve ark: Magnetic resonance imaging and histology of a large cystic meningioma; case report. Neurol Med Chir Tokyo 35(2):87-91,1995.

Discus İntervertebralis: Embriyoloji ve Anatomi (I)

Atıf Aydınlioğlu*, Murat Ç. Rağbetli**

Özet: Discus intervertebralis (DİV) intervertebral eklem'in (symphysis intervertebralis) temel unsurlarından biri olup birbiriyle bütünleşen üç yapı ile karakterizedir: nukleus pulposus (NP), anulus fibrosus (AF), hyalin kıkırdak (HK). Bu bölümde discus intervertebralisler'in gelişmesi, beslenmesi, innervasyonu ve klinik anatomisi ilgili literatür ışığında gözden geçirildi.

Anahtar Kelime: Discus intervertebralis

Toplam 23 adet olan discus intervertebralis, axis'ten sakrum kadar omur gövdeleri arasında bulunur ve bunları birbirine bağlar. Discus intervertebralis os sakrum ve os coccygis'in birbiriyle kaynaşmış olan segmentleri arasında, ayrıca atlas ile axis arasında da bulunmaz (1). Fakat füzyon halinde bulunan sakral segmentler arasında ilâve diskler bulunabilir (2). Discus intervertebralisler kolumna vertebralisin değişik bölgelerinde şekil, hacim ve kalınlık bakımından farklıdır. Fakat genellikle aralarında bulundukları omur gövdelerinin eklem yüzünün şekline uyarlar. Sadece, servikal bölgede omur gövdesinin eklem yüzünden transvers yönde biraz daha küçüktür. Daha ziyade boyun omurlarının alt segmentlerinde, diskus intervertebralislerin omura yapışık olmayan yerleri ile omur arasında bazen sinovial membranla örtülü bir eklem yüzü bulunabilir (*Luschka eklemi*). Diskus intervertebralisler, omur gövdelerinin üst ve alt yüzlerini örten ince hyalin kıkırdağa yapışiktır. Bu kıkırdağın alt yüzü *kalsifiye kıkırdağ*dır. Fakat periferik kısımları yapışık değildir. Diskus intervertebralisler ön ve arka kısımda ligamentum longitudinale anterius ve ligamentum longitudinale posterius ile temastadır. Ayrıca göğüs bölgesinde yan taraflarda "ligamentum capitis costae intra-articulare" vasıtasıyla kaburga başlarına da tutunmuşlardır (1,3).

Embriyoloji

Kolumna vertebralis 4. haftada embriyonik mesodermden gelişir.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD, Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Atıf Aydınlioğlu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi ABD, 65200 Van

Vertebraların gelişmesi tubus nöralis ve notochord'un (chorda dorsalis) etkisiyle olur. Nöral kanal (tubus neuralis) ve notochord sklerotomal ve myotomal segmentasyonun başlaması için gereklidir. Aortik orijinli segmental metamerik damarlar 2 sklerotomal zon'un arasından geçerler. Bu iki zon daha sonra vertebranın mezenşimal merkezini teşkil etmek üzere füzyon yaparlar. Bundan sonra bir kaç kan damarı bulunan bir ortamda disk gelişmeye başlar. Daha sonra ligamentum longitudinale anterius ve posterius'un gelişeceği perikondral tabaka ile çevrilir. İntersegmental arterler vertebra gövdelerinin her iki yanında uzanırken, sinirler diskus intervertebralisler'in yakınına kadar gelir (Şekil 1). Notochord, gelişmekte olan vertebra gövdeleri tarafından çevrilerek dejenerasyona uğrar ve proteoglikan matriks içerisinde lokal hücre kümeleri halinde genişleme gösterir. Sonuçta vertebralar arasında, diskus intervertebralis'in jelatinoz merkezi olan nukleus pulposus teşekkül eder. Nukleus daha sonra, periikordal mezenşimden kaynaklanan anulus fibrosus'un sirküler olarak dizilen lifleriyle sarılır. Bu iki yapı embriyonik diskus intervertebralisini meydana getirir (4). Notochord artıkları axial iskeletin herhangi bir yerinde kalabilirler ve sonuçta kordoma'ya (omurga tümörü) yol açabilirler. 2. ve 3. embriyonik aylar arasında, vaskularize kartilajnoz primitif vertebra içinde ossifikasyon merkezleri görünmeye başlar. Kıkırdak, diskin kenarlarına doğru yer değiştirir. Diskin merkezi ise daima sellüler olarak kalır (2). Bir görüşe göre, nukleus pulposus notochordal hücrelerin proliferasyonu ve mukoid dejenerasyonu ile meydana gelir. Bunu takip eden devrede, 6. embriyonik ayda, orijinal mezenşimal hücrelerin fibrokartilajnoz invazyonu görülür (5). Ancak notochord gerçekte geçici bir yapı olup embriyonik diferansiyasyon ve segmentasyonu başlatır. Daha sonra ise kaybolarak gelişen spesifik strüktürel elementler yerine geçer (2).

Şekil 1. **A:** 4 haftalık embriyonun parsiyel transvers kesiti. Oklar "Somit"ten mezensejmal hücrelerin yayılışını gösteriyor. **B:** 4 haftalık embriyonun frontal (coronal) kesitinde notochord'un etrafındaki sklerotom hücreleri görülmekte. Bu hücreler caudal(inferior)de cranial'e(süperior) göre daha yoğun biçimde kümelenmiştir. **C:** 5 haftalık embriyonun transvers kesiti görülmüyor. **D:** Sklerotom maddesinin cranial ve caudal bölümlerinden vertebra gövdesinin teşekkülünü gösteren frontal kesit. Bu devrede sinirler vertebra gövdeleri arasında bulunurken intersegmental arterler vertebra gövdesinin her iki yanında yer almaktadır. Notochord intervertebral disk bölgesi dışında dejenerasyona uğrar. Disk bölgesinde ise "nucleus pulposus" olarak gelişimini sürdürür. (Humzah ve Soames'den 'den faydalanılarak çizilmiştir)

Hyalin kıkırdak vertebral taraftan değil, fakat erken embriyonik dönemde birikim halinde bulunan ve farklılaşmamış hücrelerden gelişir. Bu hücreler ise mekanik etki altında organize bir yapı olarak gelişmektedir (5). Disk'in hyalin kıkırdakları disk ve vertebra gövdesi arasında ortak bir yüzeydir. Vertebra gövdesinin anular epifizi bu ince kıkırdak yüzeyin kenarında gelişir. Bu yüzden hyalin kıkırdak bazı yazarlar tarafından diskin bir parçası olarak kabul edilmiştir (6). Bazı yazarlara göre ise vertebra gövdesine ait bir yapıdır (7,8).

Beslenme

Diskus intervertebralisler'in beslenmesi iki şekilde olur. 1- Omur gövdelerini örten hyalin kıkırdak üzerinde, santral bölgede bulunan delikler vasıtasıyla kemik iliğinden sıvı difüzyonu ile, 2- Çevredeki damarlardan sıvı difüzyonu şeklinde olmaktadır (1,3).

Bu nedenle olgun disklerde vasküler (periferik kısım) ve avasküler bölümlerin yaralanmaya karşı gösterdikleri reaksiyonlar da farklıdır (1,9,10).

Olgun bir diskusun omura yapışan büyük kısmında damar bulunmaz ve bu bölümün beslenmesi spongios kemik dokusundan difüzyon yoluyla olur. Fakat gençlerde diskovertebral kondroosseoz birleşme bölgelerinde kan damarlarının meydana getirdiği perforasyonlar mevcuttur. Bu penetrasyon gösteren damarlar çocuklarda yetişkinlere göre daha belirgin olup kemik iliğinden disklere sıvının difüzyonunu sağlar (3). Kan damarları gelişiminin ilk dönemlerinde diskus intervertebralisin etrafını sarmış durumdadır. Sonraki devrelerde ise bu durum kaybolarak damarsız bir yapı haline gelir. Gelişimle birlikte bazı vasküler değişiklikler olur (11). Bu değişiklikler yaşlanmanın belirtisi olarak

tartışılmıştır. Çünkü yaşlı hastalarda disk degenerasyonu sonucu bu damarlarda sekonder bir büyüme görülmektedir (3). Yapılan bir çalışmada hyalin kıkırdığın dolaşımı araştırıldı ve nucleus pulposus tarafında çok yoğun biçimde kapillar yatak tesbit edildi. Kapillerin sonlanması doğrudan diskoid biçimde bulundu. Damarların drenajı ise ya subkondral postkapillar venöz plexus'a veya vertebra gövdesinin içinde ilik boşluğuna olduğu görüldü (12).

İnnervasyon

Diskinnervasyonu ve ilişkide olduğu yapılarda sinir dokusunun bulunması klinik olarak önemlidir. İlk defa 1858'de Luschka, sinuvertebral siniri (ramus meningeus) tanımladı. Bu sinir vertebral kanala geri dönerek ligamentum longitudinale anterius, periosteum, venöz sinüsleri ve dural segment'i innerve eder. Sinuvertebral sinir'in (ramus meningeus) 2 orijine sahip olduğu bildirilmiştir. Biri spinal sinir ve diğeri sempatik sinir sistemidir. Spinal orijinli sinir dorsal kök ganglionu'nun distalinden çıkar ve spinal kanala geri döner. Bu sinir orta hatta ulaşarak her seviyede diskin üzerine ve altına doğru yan dallarını verir. Yapılan çalışmalarda ligamentum longitudinale posteriusun yapışma yerlerinde ince myelinsiz sinir liflerinin varlığı bulunmuştur (13-16). Fakat bu lifler anulus fibrosus içinde tespit edilememiştir. Daha sonra yapılan bir çalışmada fetusta ve yetişkin şahıslarda bu sinirin dağılımı yeniden incelendi. Sonuçta ligamentum longitudinale anterius ve posterius'da, posterior ligament ile anulus fibrosus arasındaki bağ dokusunda ve hatta anulus'un 1-2 mm'lik dış kısmında ince sinir lifleri bulundu. Fakat yetişkin diskus intervertebralisin santral zonunda sinir liflerine rastlanmadı. Yine aynı çalışmada diskin innervasyonunun yalnızca sinuvertebral sinir'e (ramus meningeus) mahsus olmadığı, ayrıca ön bölümde myelinsiz sinir lifleri de bulunduğu bildirildi (17). Anulus fibrosusun yüzeyel tabakalarında, ligamentum longitudinale anterius ve ligamentum longitudinale posterius'da kapsüllü ve kapsülsüz reseptörlere sahip kompleks sinir sonlanmaları bulunmuştur (18). Daha sonraları yapılan bir çalışmada, ligamentum longitudinale anterius ve diskin lateral tarafının innervasyonunun, özellikle lumbal bölgede, daha önce bildirilenden daha kompleks ve geniş ölçüde olduğu bulundu (19)(Şekil 2). Bu sinir lifleri mekanik kompresyona maruz kaldığında disk ağrısı meydana gelmektedir (20,21).

Disk ayrıca lumbal spinal sinir kökleri ile yakın komşuluk yapar. Bu yakınlık, diskin displasmanında görülen patolojik belirtilerden

Şekil 2. Diskus intervertebralis'in innervasyonu şematik olarak görülmekte. **DİV**, diskus intervertebralis, **LLA**, ligamentum longitudinale anterius; **1**, ramus communicans; **2**, Diskus intervertebralis bağ dokusu içinde "para discal" ramus communicans; **3**, ramus ventralis'den disk'e gelen bir dal; **4** ve **5**, ramus communicans'dan disk'e gelen dallar. (Bogduk et al'den faydalanılarak çizilmiştir)

sorumludur. Torasik sinirlerin seyri ise farklıdır. Torasik spinal sinir kökleri disk seviyesine lateral ve üzerinden geçerler. Bu durum ise lumbal kök ağrısının nisbeten daha sık ve torasik bölgedeki ağrının ise daha seyrek görüldüğünü açıklayabilir (2).

Klinik Anatomi

Gençlerde diskus intervertebralisler oldukça sağlam bir yapıya sahiptir, öyle ki zorlama anında öncelikle kemik hasara uğrar. Ancak zorlayıcı bir flexion ile disk hasara uğratılabilir. 2. Dekad (20 yaş) dan sonra ise dejeneratif değişiklikler sonucu disklerde; nekroz, nukleus pulposusun sekestrasyonu (atrofi ve bozulma), anulus fibrosusta yumuşama ve zayıflama görülür. Minor gerilmelerde ise içte nukleus pulposusun çevreye doğru yer değiştirmesi veya external bozulmalar görülebilir. Sonuçta nukleus pulposus ileri doğru fırlar, anulus fibrosus yarılar ve genellikle posterolateral bölümde protrüzyon meydana gelir. Öncelikle düzensiz gerilmelerde adele spazmı ve ani şiddetli ağrı ile karakterize akut lumbago gelişir. Daha sonra lumbal

bölgede, nukleus pulposus herniasyonu oluşursa sinir köklerine baskı meydana gelerek *siyatik ağrısı* ve *siyatik sendromu* gelişir. Sıklıkla lumbosakral eklemden, bazen de C5-C7 seviyesinde görülen bu hastalıkta motor bozukluklardan dolayı güç ve reflex kaybı ortaya çıkabilir (9,22). Flebografik tekniklerin yardımıyla venöz sistemin görüntülenmesi mümkün olmuştur. Bu durum posterior disk herniasyonunun araştırılmasına ve böylece anatomik ilişkilerin aydınlatılmasına katkıda bulunmuştur. Epidural mesafe diskin arkasında bulunur ve burada longitudinal venöz plexus yer alır. Bu plexus ligamentum longitudinale posterius ile sıkı bir irtibatla olup vertebra gövdesinden gelen büyük venöz bağlantıları mevcuttur. Longitudinal venöz plexus, anterior internal ve anterior external bölümleri vasıtasıyla disk ile irtibattadır. Bu plexuslar ise, metamerik orijinli olan intervertebral venler üzerinden, spinal kanalın dışındaki venler ile irtibattadır (Şekil 3). Bu damarlar foramen intervertebrale içinde spinal sinirlere eşlik ederek onların etrafını sarmıştır. Venöz plexus'un bu yakınlığı, anulus fibrosus'un posterior displasmanında venöz kompresyon ile sonuçlanır (21).

Şekil 3. Bir torasik vertebranın korpusu'nun ortasından geçen horizontal kesit. Vertebral venöz plexus ve vena basivertebralis görülmekte. *Spin*, *processus spinosus* *PVVİP*, *plexus vertebrales interni posterior* *PVVİA*, *plexus vertebrales interni anterior* *BV*, *vena basivertebralis* (Resnick ve Niweyema 'dan faydalanılarak çizilmiştir)

Intervertebral disc: Embryology and Anatomy (I)

Abstract: *The intervertebral disc, the principal part of the intervertebral junction, is structurally characterized by three integrated tissues: the nucleus pulposus (NP), the anulus fibrosus (AF) and cartilage end plates (HK). In this review article, the development, blood supply, the innervation and clinical anatomy of the intervertebral discs are being reviewed in the light of related literature.*

Key Word: *The intervertebral disc*

Kaynaklar

1. Arıncı K, Elhan A: Anatomi 1. Cilt, Güneş Kitabevi, Ankara, 1995.
2. Humzah MD, Soames RW: Human intervertebral disc: Structure and function. *Anatomical Record*, 220: 337-356, 1988.
3. Resnic D, Niwayama G: Anatomy of Individual Joints, In Resnic D, Niwayama G, Diagnosis of bone and Joint disorders Vol 2, WB Saunders Company Philadelphia, 1988, pp:682-685.
4. Papova-Latkina NA: Development of the intervertebral disks and chorda in the embryonal stage in man. *Anat Anz* 121:518-536, 1967.
5. Keyes DC and Compere EL: The normal pathophysiology of the nucleus pulposus of the intervertebral disc. *J Bone Joint Surg* 14:897-938, 1932.
6. Beadle O: The intervertebral discs: Observations on their normal and morbid anatomy in relation to certain spinal deformities. *MRC Spec Rep Ser* 161:1-79, 1931.
7. Peacocok A: Observations on the pre-natal development of the intervertebral disc in man. *J Anat* 85:260-274, 1951.
8. Walmsley R: The development and growth of the intervertebral disc. *Edin Med J* 60:341-363, 1953.
9. Williams PL, Warwick R, Dyson M, Bannister LH: Gray's Anatomy, Thirty-Seventh Edition, Churchill Livingstone, Edinburgh London Melbourne and New York, 1989.
10. Smith JW, and Walmsle R: Experimental incision of the IVD. *J Bone Joint Surg* 33B:612-625, 1951.
11. Hassler O: The human IVD: A microangiographical study on its vascular supply at various ages. *Acta Orthop Scand* 40:765-772, 1969.
12. Crock HV, and Goldwasser M: Anatomic studies of the circulation in the region of the vertebral endplate in adult greyhounds. *Spine* 9:702-706, 1984.
13. Roofe PG: Innervation of annulus fibrosus and posterior longitudinal ligaments. *Arch Neurol Psychiatry* 44:100, 1940.
14. Stilwell DL: The nerve supply of the vertebral column and its associated structures in the monkey. *Anat Rec* 125:139, 1956.
15. Jackson HC, Winkelmann RK, and Bickel WH: Nerve endings in the human humbar spine and

- related structures. *J Bone Joint Surg* 48A:1272-1281, 1966.
16. Wyke B: The neurological basis of thoracic spinal pain. *Rheum Phys Med* 10:356-367, 1970.
 17. Serrano Vela R: Cited Humzah MD, Soames RW. Human intervertebral disc: Structure and function. *Anatomical Record* 220: 337-356, 1988.
 18. Malinsky J: The ontogenetic development of nerve terminals in the IVD of man (Histology of IVD 11th communication). *Acta Anat* 38:96-113, 1959.
 19. Bogduk N, Tynan W, Wilson AS: The nerve supply to the human lumbar IVD. *J Anat* 132:39-56, 1981.
 20. Jayson MIV, and Barks JS: Structural changes in the intervertebral disc. *Ann Rheum Dis* 32:10-15, 1973.
 21. Rabischong P, Louis R, Vegraud J, Massacre C: The intervertebral disc. *Anat Clin* 1:55-64, 1978.
 22. Resnic D, Niwayama G: Degenerative disease of the spine. In Resnic D, Niwayama G, eds. *Diagnosis of bone and Joind disorders Vol 3*, Philadelphia: WB Saunders Company, 1988 pp: 1527-1538.